

포항 영일만 CO₂ 저장실증 연구와 2017년 포항지진 연관성에 관한 조사연구단 보고서

Investigation report on
relations between 2017
Pohang Earthquake
and the Pohang
CCS demonstration project

2019.05 Korean Society of Earth and Exploration Geophysicists (KSEG)

한국지구물리·물리탐사학회
Korean Society of Earth and Exploration Geophysicists

포항지진 조사연구단의 구성

조사내용 및 결과

과제명

포항 영일만 CO₂ 저장실증 연구와 2017년 포항지진 관련성 조사 연구

프로젝트의 목적

- 포항 영일만 CO₂ 저장실증 프로젝트와 2017년 11월 15일 포항지진의 직접적인 관련 여부 조사
- 향후 국내의 실증 또는 상업 규모 CCS 프로젝트의 개선방안 제안

프로젝트의 내용

- 포항 일대의 지질정보 조사
- 포항 일대의 광역적인 지진활동도 조사
- 포항지진의 전진과 여진에 대한 진원 위치 추정
- 포항 영일만 CCS 프로젝트의 주입 행위 검토
- 국외 CCS 프로젝트 사례 분석
- 향후 국내의 CCS 프로젝트를 위한 개선방안 제안

결론

- 포항 영일만 CCS 프로젝트의 주입 행위와 2017년 11월 15일 포항지진(M5.4)과의 관련성을 보여주는 증거는 없음
- 포항 영일만 CCS 프로젝트는 부지 특성화, 저장층 시뮬레이션, well-test, 안전성 확보 측면에서 합리적으로 계획되고 수행된 것으로 판단됨
- 저장 대상 지층은 공공수용성이 확보된다면 연간 2만 톤 주입을 목표로 하는 CCS 실증 프로젝트에 사용 가능한 것으로 보임
- 향후 타 지역에서 상업적 규모의 CCS 프로젝트를 위해서는 대상 지역의 지진활동도 조사 및 해저면 수진기 시스템을 포함한 모니터링절차가 추가적으로 필요함

Executive Summary

Project Title

Analysis on the relations between 2017 Pohang Earthquake and the Pohang CCS demonstration project

Purpose of the Project

- Investigate whether the injection activities by Demonstration-scale Offshore CO₂ Storage (DOCS) Project have direct links to Nov. 15 Pohang Earthquake
 - Recommendations on future and/or large-scale CCS projects in Korea
-

Scope of the Project

- Review on regional and local geological backgrounds
 - Overview of regional seismic activities
 - Source relocations for Pohang earthquakes (fore- & after-shocks)
 - Details on the injection activities in the DOCS project
 - Review on international CCS projects
 - Suggestions for future CCS projects in Korea
-

Conclusions

- There is no evidence that suggests any physical linkage between DOCS injection activities and Nov. 15 Pohang earthquake (*M*5.4).
- The DOCS project was reasonably planned and performed with the procedures of site characterization, reservoir simulations, well-test and safety assessment.
- The target formations can be used for CO₂ storage demonstration up to 20,000 tons/year after acquiring public acceptance in the area.
- For the future commercial-scale CO₂ storage, we recommend seismicity evaluation & monitoring procedures including OBS system in the target area/formations.

목 차

1. 해상 중소규모 CO₂ 저장 실증 (DOCS) 사업	02
1.1 개관	02
1.2 주입 현황	04
2. 포항지역 지질 정보 검토	10
2.1 지체 구조	10
2.2 지질 정보	12
2.3 부지 선정의 적합성 검토	14
3. 저장층 수치 모사를 통한 주입압력의 적합성 검토	24
3.1 저장층 수치 모사 검토	24
3.2 안전성 평가 검토	32
3.3 수치모델링을 통한 비교	39
4. 광역 지진활동도와 포항 지진	48
4.1 해외 CCS 사업의 지진활동도 검토	48
4.2 한반도의 지진활동	51
4.3 2017년 11월 15일 포항 지진 분석	56
5. 안전성 주안점 및 제언	66
5.1 해외 CCS 사업 사례 검토	66
5.2 향후 국내 탄소 저장 사업에 대한 제언	87
6. 주요 결과	92
7. 참고문헌	96
8. 부록	106
8.1 국내외 전문가 자문 의견서	106
8.2 지진관측자료	136

Captions of Figures

Fig. 1.1. Brief summary of demonstration-scale offshore CO ₂ storage project in Korea (modified from Kwon, 2018).	02
Fig. 1.2. (a) Prospective sedimentary basins in the Korean peninsula, and (b) geological map of the Pohang basin (Kwon, 2018).	03
Fig. 1.3. Installation of (a) offshore platform and (b) safety facility for the DOCS project (Kwon, 2018).	05
Fig. 1.4. (a) Location of the injection well (PHIW-1), (b) schematic diagrams of the injection well and casing design, (c) details of the well-bottom completing design, and (d) installation of the christmas tree and well-head assemblies (Kwon, 2018).	06
Fig. 1.5. Logs of daily and accumulated injection amounts of CO ₂ during the injection test period.	07
Fig. 2.1. (a) Simplified topographic and tectonic regional map of the East Sea, (b) Landsat TM satellite image of the southeastern Korean Peninsula showing the distribution of the Miocene sedimentary basins, major faults and stratigraphic units and (c) regional structural map of SE Korea showing the Miocene stress regime and strain diagram. The wide black arrows indicate the mean declination directions of characteristic remanent magnetizations of the basin fills (modified from Song et al., 2015). The red star and blue dot indicate the hypocenter of the Nov. 15 Pohang earthquake and the injection well in the DOCS project, respectively. Note that the pohang earthquake was occurred on 15, Nov. 2017 and CO ₂ was injected from 12, Jan. 2017 to 12, Mar. 2017.	11
Fig. 2.2. (a) Schematic block diagram showing the configuration of the Pohang basin floor and the NNE-trending Gokgang and EW-trending Hyeongsan and Heunghae faults; and (b) depth distribution map of the basement in the U-block of the Pohang basin, determined using 26 deep drill boreholes, shows the major faults and three potential CO ₂ storage sites (indicated by the yellowish areas). The red characters and numbers represent the borehole names. Note that site 2 was chosen as the storage site for the DOCS project (modified from Song et al., 2015).	12
Fig. 2.3. Location and surface (onshore) geologic maps of the Pohang Basin with the geologic modeling domain (modified from Yoon, 2013 and Park et al., 2015). The red star and blue dot indicate the hypocenter of the Nov. 15 Pohang earthquake and the injection well in the DOCS project, respectively. The injection point is projected in the nearest vertical section (the blue open dot).	13
Fig. 2.4. Track lines of seismic surveys using sparker and chirp as sources in the Pohang Basin, Yeongil Bay (KNU, 2018).	14
Fig. 2.5. (a) Track lines of seismic survey using airgun as a source and the PHEW-1 well (the red dot), and (b) airgun seismic profile on 14YC-002 (the red line) located close to the PHEW-1 well (KNU, 2018).	14
Fig. 2.6. Schematic diagram of the design of PHEW-1 well (KNU, 2018).	15
Fig. 2.7. (a) Columnar sections measured from the PHEW-1 core, (b) photograph of the sedimentary rocks, showing sedimentary facies and structures, and (c) seismic interpretation of the airgun profile of 14YC-002 (KNU, 2018).	16
Fig. 2.8. Correlation between the seismic stratigraphic units and core stratigraphic units measured from the drilling core (PHEW-1) (KNU, 2018).	17
Fig. 2.9. (a) Depth structure map of the top basement, (b) and (c) cross-sections along XX' and YY' (Shin et al., 2018).	17
Fig. 2.10. (a) Structural map showing the synclinal structure and major faults observed around the injection well, PHIW-1, and (b) distances from the PHIW-1 well to adjacent faults of EF1 and EF2 (KNU, 2018).	18
Fig. 2.11. Location of PHCLH-1 borehole (KNU, 2018).	19
Fig. 2.12. Schematic diagram and interpreted results of leak-off test (KNU, 2018).	21

Fig. 2.13. Borehole breakouts observed in the Pohang exploratory well, example of borehole image and azimuth of borehole breakouts (Kim, S.-K. et al., 2018).	21
Fig. 3.1. Columnar section of injection well and stratigraphy and structure model (KNU, 2018).	24
Fig. 3.2. Depth map and structure with lateral bounding faults of (a) the top of the basement rock, and (b) the top of the reservoir 3 (KNU, 2018).	24
Fig. 3.3. A simple layer-cake model (the first conceptual model) with lithologies (clay dominant and sand dominant) (KNU, 2018).	25
Fig. 3.4. Lithology distribution of the second conceptual model: (a) Sedimentary facies on the bottom of the reservoir 2 and (b) probability of reservoir rock of the middle of the reservoir 2 (KNU, 2018).	26
Fig. 3.5. Lithology distribution of the third conceptual model: (a) Sedimentary facies on the bottom of the reservoir 2 and (b) probability of reservoir rock of the middle of the reservoir 2 (KNU, 2018).	26
Fig. 3.6. Modeling domain and grids of the study area (KNU, 2018).	27
Fig. 3.7. Mass fraction of three trapping mechanisms for the cases of injecting (a) 270,000 ton, and (b) 468,000 ton (KNU, 2018).	28
Fig. 3.8. (a) Modeling domain with the four different injection locations, and (b) heterogeneous permeability distribution of the bottom of the modeling domain (KNU, 2018).	29
Fig. 3.9. Temporal changes in pressure of the well-bottom for the four different injection locations (KNU, 2018).	29
Fig. 3.10. Modeling domain and grids of the reservoir 2 (KNU, 2018).	30
Fig. 3.11. Temporal changes in well-bottom pressure due to CO ₂ injection (KNU, 2018).	31
Fig. 3.12. Temporal changes in CO ₂ injection rate and accumulated amount (KNU, 2018).	31
Fig. 3.13. Location map of monitoring station in the Pohang city and Yeongil Bay. The blue square and yellow diamond denote the geothermal power station and micro-seismic monitoring station (Kwon et al., 2018).	32
Fig. 3.14. (a) Monitoring records of earthquakes occurred on November 15 (magnitude 5.4), and December 5 (magnitude 2.1) in 2017, and (b) Monitoring records of earthquakes during the injection period (January 12 – March 12 in 2017) (Kim, N.H. et al., 2018).	33
Fig. 3.15. Spatial distribution of pressure build-up after 250 days (first peak) and 700 days (second peak, maximum) (Kim, N.H. et al., 2018).	35
Fig. 3.16. Pressure distribution in the EF1 fault after 700 days (Kim, N.H. et al., 2018).	36
Fig. 3.17. Pressure distribution in the EF2 fault after 700 days (Kim, N.H. et al., 2018).	36
Fig. 3.18. Seismic interpretation showing the top and base of the reservoir formation and the migration direction of the injected CO ₂ toward up-dip part (Kwon et al., 2018).	37
Fig. 3.19. Analytic results of shear propensity of the faults in the study area (Kim, S.-K. et al., 2018).	38
Fig. 3.20. Modeling domain and grid elements with an injection well and six faults.	39
Fig. 3.21. Spatial distributions of (a) porosity and (b) intrinsic permeability resulted from the geostatistical simulation on the two vertical sections intersecting the injection well.	40
Fig. 3.22. Spatial distributions of CO ₂ saturation on the two vertical sections intersecting the injection well for the case of 100 ton/day injection rate.	41

Fig. 3.23. Pressure differences (fluid pressure build-up) for the case of 100 ton/day injection rate at the faults resulting from the simulations in this study (solid circle) and in the previous study (solid diamond; Kim, N.H. et al., 2018) comparing with the critical pressure differences (maximum allowable pressure build-up) for the cases of a general friction angle (solid square) and a conservative friction angle (open square) of the faults (Kwon et al., 2018).-----	43
Fig. 3.24. Spatial distributions of CO ₂ saturation in the reservoir 2 (lower reservoir) for the cases of injection rate of (a) 10 ton/day, (b) 20 ton/day, (c) 40 ton/day, (d) 60 ton/day, (e) 80 ton/day, and (f) 100 ton/day.-----	44
Fig. 3.25. Spatial distributions of (a) pressure difference and (b) CO ₂ saturation in the reservoir 2 (lower reservoir) at the end of the injection test.-----	45
Fig. 4.1. Epicenters of earthquakes occurring from 2 to 1904 A.D., superimposed on a simplified geologic map of Korea. The solid lines represent tectonic lineaments, mostly faults and inferred faults. Major geologic units are marked as follows: A – Nangrim Massif; B – Pyongnam Basin; C – Chugaryeong Graben; D – Imjingang Belt; E – Kyonggi Massif; F – Taebaeksan Massif; G – Okcheon Fold Belt; H – Yongnam Massif; I – Kyongsang Basin; J – Ulreung Island; K – Cheju Island (Lee and Yang, 2006).-----	52
Fig. 4.2. Epicenters of instrumental earthquakes occurring from 1905 to 2004 superimposed on a simplified geologic map of Korea (Lee and Yang, 2006).-----	53
Fig. 4.3. Epicenters of 47 instrumental earthquakes larger than magnitude <i>M</i> 4 occurring from 1978 to 2016 reported by Korean Meteorological Administration (KMA).-----	54
Fig. 4.4. Epicenters of instrumental earthquakes greater than magnitude <i>M</i> 2 occurring in 2017 including the Pohang Earthquake (represented by the red circle) (from KMA).-----	55
Fig. 4.5. Map of stations for the analysis of the Pohang earthquake (white star: Pohang earthquake of Nov. 15th, 2017, gray star: Gyeongju earthquake of Sep. 12th, 2016).-----	56
Fig. 4.6. P-waves velocity models used in this study. Default model of SEISAN's software. Chang and Baag's model (2006), and Models 1 and 3 constructed by Rachman and Chung (2016).-----	57
Fig. 4.7. Map of South Korea showing two refraction lines and their profiles. Yellow regions (1-7) represent the two-dimensional extension area of the refraction profile model. Models from 1 to 7 are based on the previous studies (Cho et al., 2006; 2013) showing P-wave velocities.-----	58
Fig. 4.8. Comparison of RMS residuals for 4 models shown in Fig. 4.6.-----	58
Fig. 4.9. Maps of DOCS project site and epicenters of studied period between Jan 13, 2017 and Dec 31, 2018. Earthquakes are almost found in Pohang Earthquake series (main shock and after shocks).-----	60
Fig. 4.10. Three dimensional perspective view of the hypocenters of Pohang Earthquake series (main shock on Nov. 15th, 2017). Colors indicate the magnitudes (red ≥ 2.5 , orange yellow 2.0 ~ 2.4, and blue < 2.0).-----	61
Fig. 4.11. Cross-sections of the hypocenters of Pohang earthquake series (main shock on Nov. 15th, 2017) from south (left) and west (right). Colors indicate the magnitudes (red ≥ 2.5 , orange yellow 2.0 ~ 2.4, and blue < 2.0).-----	61
Fig. 4.12. Epicentral distribution of 519 earthquakes detected between January 1, 2009 and November 15, 2017 in the Pohang region. Earthquakes within 10 km of EGS project drill site (yellow triangle) and shallower than 10 km are shown in green, and the four deeper than 10 km in blue; earthquakes further than 10 km from the drill site are shown in red. Geological lineaments and faults are shown as gray lines (The Geological Society of Korea, 2019).-----	62
Fig. 5.1. Map of the Sleipner field (Arts et al., 2008) and seismic image of the baseline survey conducted in 1994 (Arts et al., 2000).-----	67

Fig. 5.2. 4D time-lapse seismic monitoring results detecting CO ₂ plume over the years (Arts et al., 2008).-----	67
Fig. 5.3. Geographic location of the Weyburn field taken from Wilson et al. (2004). The field is set in the Williston sedimentary basin, which stretches across much of the north of the USA and central Canada (Verdon, 2012).-----	68
Fig. 5.4. Schematic cross-section of the Weyburn reservoir taken from Wilson et al. (2004). The Weyburn reservoir is split into the lower intershoal and shoal Vuggy (V) and upper Marly (M) units. The primary seal is the Midale anhydrite, while an important secondary seal is the unconformably overlying Watrous member of Jurassic age (Verdon, 2012).-----	69
Fig. 5.5. CO ₂ (red) and water (blue) injection rates through well 121/06-08, as well as the rate of reliably located microseismic events (bars). The array was installed in August 2003. The light blue indicates the periods when data were not recorded (Verdon, 2012).-----	69
Fig. 5.6. Map showing the location of the Quest CCS project. Notes: the dark red outline refers to the Quest sequestration lease area; the light red refers to the underground pipeline; SCL THORH 5-35-59-21, SCL RADWAY 8-19-59-20, SCL RADWAY 7-11-59-20 refer to the injection wells. Image on top right shows the injection well and skid. Image on bottom right shows the part of surface capture facility (Rock et al., 2017).-----	70
Fig. 5.7. Stratigraphic column highlighting the Quest storage complex (Rock et al., 2017).-----	71
Fig. 5.8. Statistics of categorized microseismic events. To-date, microseismic activity pre- and post-start of CO ₂ injection has been very quiet; only one small detectable event with a magnitude of around -2 <i>M</i> has been detected (Rock et al., 2017).-----	71
Fig. 5.9. Location map for the Tomakomai CCS site (Ito et al., 2013).-----	72
Fig. 5.10. Schematic geological cross-section of the Tomakomai demonstration site (Tanaka et al., 2014).-----	73
Fig. 5.11. Micro-seismicity monitoring results (Sawada et al., 2018).-----	73
Fig. 5.12. Natural earthquakes monitoring results (Sawada et al., 2018).-----	74
Fig. 5.13. Locality of Nagaoka CCS Pilot Site (Chiyonobu et al., 2013).-----	75
Fig. 5.14. (a) Schematic illustration of the Krechba field showing the location of the injector (blue) and gas-producing (orange) wells. The red star indicates the location of the microseismic monitoring well and the horizontal extent of the gas–water contact is given by the black line. (b) Schematic illustration of geology of the Krechba field. Gas was produced from the reservoir with a thickness thinner than 20 m at a depth of 1850 ~ 1900 m and CO ₂ was injected into the reservoir. Geophones used in this study are indicated by the green triangles. (For the colored version, the reader can refer to the web version of this article.) (Stork et al., 2015).-----	76
Fig. 5.15. Krechba stratigraphic structure and lithologies of In Salah JV (Deflandre et al., 2011).-----	76
Fig. 5.16. Histogram distribution of microseismic events (red) compared to wellhead pressure (blue) and injection rate (green) at well KB-502. At the top all events with available azimuthal information are shown, followed by the event distribution of individual event clusters A, B, C and D. Grey shaded areas indicate the periods when seismic data are missing. Note the correlation between the microseismic activities of cluster B–D with the injection data (Goertz-Allmann et al., 2014).-----	77
Fig. 5.17. Location of the Illinois Basin - Decatur project (red area) in relation to Illinois Basin and its surrounding structures (Leetaru et al., 2014; Bauer et al., 2016).-----	78
Fig. 5.18. Geologic column of the IBDP site showing Mt. Simon reservoir, seals and geologic system nomenclature (Bauer et al., 2016).-----	79
Fig. 5.19. Microseismic event locations (circles) along with nearby receivers are shown in a map view and two depth-sections. Circle size is scaled by moment magnitude. The color legend denotes the event time. The event cluster marked in	

green is analyzed in more detail. The arrow indicates the direction of the maximum principal stress SHmax. Lower Mt. Simon, Argenta, and Precambrian interfaces are shown in light brown, brown and grey, respectively. The injection zone within the Lower Mt. Simon is indicated by the yellow squares (Goertz-Allmann et al., 2016).	80
Fig. 5.20. Study location map: CO2CRC Otway project (Vidal-Gilbert et al., 2010).	81
Fig. 5.21. Schematic cross-section diagrams of the CO2CRC Otway Project field site showing the pilot test well configuration and geology. Cross-sections are referenced on the location map (Underschultz et al., 2011).	81
Fig. 5.22. Occurrence of microseismic events detected by the Naylor-1 seismic sensors (blue circles) plotted with the CRC-1 well head injection pressure. No consistent relationship between the injection pressure and the seismic activity is observed (Daley et al., 2008).	82
Fig. 5.23. Map of the mid-European Permian Basin (gray shaded) after Lokhorst (1998). The Ketzin site is marked as a star. The NEGB denotes the northeast German Basin, the NWGB denotes the northwest German Basin, and PT denotes the Polish trough, respectively (Föster et al., 2006).	83
Fig. 5.24. Stratigraphy of the Ketzin area based on drilling of the Ktzi 169/63 borehole (Juhlin et al., 2007).	84
Fig. 5.25. Geologic map and column of the Pohang basin. (a) Map showing rocks and faults of the Pohang basin and its adjacent area. One permanent seismic station operated by the Korea Meteorological Administration (PHA2) and our eight temporary seismic stations are represented by the dark blue square and green triangles, respectively. The green square denotes the site of the Pohang enhanced geothermal system (EGS). The geologic map was compiled from (18, 19). (b) Geologic column of the Pohang EGS site with injection well. The geologic column was compiled from (19, 20) (Kim, K.-H. et al., 2018).	85
Fig. 5.26. (a) An enlarged view of the study area, the location of the cored borehole (PBH01), and a representative seismic section; (b) the interpretation of the seismic section (The top reservoir in the seismic section is correlated with the boundary between the upper and lower successions, see Fig. 1b); and (c) the model area, the locations of observation points, and the distribution of pressure in the model (Choi et al., 2017).	86

Captions of Tables

Table 1.1. Schedule for the injection test of the DOCS Project (Kwon et al., 2018).-----	07
Table 2.1. Core analysis result of PHCLH-1 borehole in the Pohang basin (KNU, 2018).-----	19
Table 2.2. Porosity and permeability of sandstone samples in the Pohang Basin (KNU, 2018).-----	20
Table 2.3. Analysis of promising reservoirs (KNU, 2018).-----	20
Table 3.1. Material properties and parameters for the simulation (KNU, 2018).-----	27
Table 3.2. Pressure in the well-bottom with different injection locations (KNU, 2018).-----	28
Table 3.3. Material properties and parameters for the simulation (KNU, 2018).-----	30
Table 3.4. Maximum allowable pressure to prevent fault reactivation (Kwon et al., 2018).-----	34
Table 3.5. Statistical values of pressure distribution in the EF1 fault (Kim, N.H. et al., 2018).-----	35
Table 3.6. Statistical values of pressure distribution in the EF2 fault (Kim, N.H. et al., 2018).-----	35
Table 3.7. Simulation results of maximum migration distance of CO ₂ for various injection rates (Kwon et al., 2018).-----	37
Table 3.8. Simulation results of pressure differences comparing with the critical pressure differences at the faults.-----	42
Table 3.9. Maximum migration distance of CO ₂ for various injection rates.-----	43
Table 4.1. Summary table of induced seismic events and seismicity due to human activities (NRC, 2013).-----	48
Table 4.2. Location of Stations.-----	56
Table 5.1. List of representative CO ₂ storage projects (Torp and Brown, 2004; Brown et al., 2001; Gritto et al., 2004; Hoversten et al., 2002; Pawar et al., 2006; Cooper et al., 2008; Xue et al., 2009; Kikuta et al., 2005; Duracan et al., 2011; IPCC, 2005; Daley et al., 2008; CO2CRC, 2011; Vidal-Gilbert et al., 2010; Michael et al., 2010; Förster et al., 2006; Kang et al., 2012)-----	66

1 해상중소규모 CO₂ 저장 실증 (DOCS) 사업

1.1 개관

1.2 주입 현황

1. 해상 중소규모 CO₂ 저장 실증(DOCS) 사업

1.1 개관

포항분지 해상 중소규모 CO₂ 저장 실증(DOCS; Demonstration-scale Offshore CO₂ Storage) 사업은 포집된 CO₂를 포항시 영일만에 위치한 심부 퇴적층에 주입하여 저장하는 기술 실증 연구 개발 사업이다. 해당 프로젝트의 목표는 CO₂ 저장 핵심 기술을 독자적으로 확보하고, 1만 톤 규모의 포집, 수송, 저장을 연계한 CCS (Carbon Capture and Storage) 통합 실증을 완수하는 것이다. 이 프로젝트는 2013년에 착수되어 2017년 초 성공적인 CO₂ 주입 실증을 완수하였고, 이후 주입 및 모니터링 기술 등의 저장소 운영 기술 확보를 위해 수송 및 운영 체계를 구축하고 주입량 증진 기술을 개발할 계획에 있었다. 그러나 2017년 11월 15일 발생한 규모 5.4의 포항 지진으로 CO₂ 저장 기술의 안전성에 대한 우려가 대두되었고, 이에 따라 해당 프로젝트는 일시 중지되고 안전성에 대한 정밀한 조사가 수행되고 있다.

Fig. 1.1. Brief summary of demonstration-scale offshore CO₂ storage project in Korea (Kwon, 2018).

CO₂ 저장소의 위치 선정을 위해, 해당 프로젝트에서는 퇴적층의 심도가 1 km 이상으로 추정되는 한국의 퇴적분지를 우선 선별하였다. 이러한 심도 조건에 부합하는 퇴적분지로는 태백산분지, 경상분지, 음성분지, 장기분지, 포항분지, 북평분지 등이 있다.

Fig. 1.2. (a) Prospective sedimentary basins in the Korean peninsula, and (b) geological map of the Pohang basin (Kwon, 2018).

태백산분지의 경우 복잡한 지형과 접근의 어려움으로 인해 제한된 예산으로 정밀한 탐사가 불가능하였고, 경상분지에서는 시추코어 획득 결과 다공질 사암층의 출현 빈도수가 적었다. 음성분지에서는 조립질 퇴적층이 발견되었지만 낮은 공극률과 투수율을 보였으며, 북평분지는 800 m 이상의 심도를 갖는 사암층이나 역암층의 경우 해안에서 200 m 이상 떨어진 동해 해상에 분포하였다.

반면, 장기분지와 포항분지에서는 치밀한 덮개암에 둘러싸인 양호한 조립질 저장층을 확인할 수 있었으며, 실증 부지 유망성 평가를 통해 포항시 영일만 해역의 포항분지 해저 퇴적층이 해당 사업의 적합한 저장소 위치로 최종 선정되었다.

1.2 주입 현황

1) 주입정과 주입 시설의 건설

해상 이산화탄소 저장 실증 연구(DOCS, Demonstration-scale Offshore CO₂ Storage)의 일환으로 포항 영일만 해역에 주입정의 시추 완결을 위한 해상 플랫폼을 설치하고 실제 주입을 위한 주입설비 및 운영 방안을 설계하고 설치하였다. 이 플랫폼은 423톤의 철체 중량으로 건설된 구조물이며, 하부의 jacket과 상부의 deck 및 이들을 고정하기 위한 pile로 구성된다(Fig. 1.3). 이 플랫폼은 포항시 송정동 포스코 북측의 해상으로 포스코로부터 170 m 이격된 위치에 설치되었다. 해상 플랫폼이 설치된 후에 이산화탄소 주입정의 시추 및 완결이 수행되었다(Fig. 1.4). 주입정의 전체 길이는 약 820 m이며, 시추의 안정성을 확보하기 위하여 하부로 갈수록 공경이 줄어들게 설계되었다. 이산화탄소 주입을 위하여 5 inch의 케이싱 내부에 1.5 inch의 튜빙(stainless seamless pipe)이 설치되었다(Fig. 1.4c). 이산화탄소의 역류로 인한 누출을 막기 위하여 745 m에 팩커(packer)가 설치되었다. 주입정 상부(well head)에는 이산화탄소 주입 중 관측을 위한 센서의 추가 설치가 가능하도록 크리스마스 트리(christmas tree)를 설계하여 설치하였다. 주입 시설은 모듈의 형태로 세 개의 이산화탄소 탱크 및 주입 설비 스킴(SKID)로 구성된다.

2) 시험 주입

해상 플랫폼과 이산화탄소 주입정 및 주입 시설은 2016년 말에 완공되었다. 이후 2017년 1월 12일 선행 주입 시험이 이루어진 이후 1월 20일에서 3월 12일에 걸쳐서 시험 주입이 수행되었다(Table 1.1, Fig. 1.5). 첫 번째 주입 시험은 2017년 1월 12일에 주입정 자체의 주입성을 확인하기 위하여 이산화탄소가 아닌 주입 유체(지하수)를 이용하여 수행되었다. 두 번째 주입 시험은 2017년 1월 20일에서 22일(3일간)에 걸쳐서 이산화탄소를 주입하기 위해 수행되었다. 이러한 초기 주입 중에는 주입정 주변의 저장층에서의 스킨 효과 (skin effect)에 의해 주입이 원활하게 이루어지지 않았으며, 플랫폼 주변의 온도가 거의 0도씨 이하가 됨에 따라서 이산화탄소 하이드레이트(CO₂ hydrate)가 발생하였다. 세 번째 주입은 2017년 1월 23일에서 26일(4일간)에 걸쳐서 수행되었다. 이 단계에서는 저장층의 스킨 효과를 억제하기 위하여 단계적으로 압력을 증가시키면서 주입을 실시하였다. 두 번째 및 세 번째 주입 시험 중 이산화탄소 하이드레이트의 발생에 의한 막힘이 발생하여 이를 해소하기 위한 대기 시간을 두었다.

Fig. 1.3. Installation of (a) offshore platform and (b) safety facility for the DOCS project (Kwon, 2018).

네 번째 주입은 2017년 2월 8일에서 10일에 걸쳐서 수행되었다. 이 단계에서는 하이드레이트를 제거하기 위하여 뜨거운 물을 주입하거나 초임계 이산화탄소 주입 직전에 주입정 내의 수분을 제거하기 위하여 질소를 먼저 주입하는 등의 조치를 취하였다. 이러한 조치에도 불구하고 이산화탄소 하이드레이트에 의한 주입정의 저하는 지속되었으며, 다섯 번째 주입에서 하이드레이트를 용해시키기 위한 방법을 적용하였다. 다섯 번째 주입은 2017년 2월 16일에서 21일(6일간)에 걸쳐서 수행되었다. 이 단계에서는 하이드레이트의 생성을 억제하기 위하여 해수를 데워서 이산화탄소를 주입하기 이전에 주입을 하였다. 높은 온도의 이산화탄소 주입을 통하여 하이드레이트의 생성을 억제하는 선에서의 점진적인

온도 하강 조건을 만들 수 있었고 이후 연속적인 이산화탄소 주입에 성공하였다. 여섯 번째 주입은 2017년 3월 8일에서 12일(5일간)에 걸쳐서 수행되었다. 이산화탄소 주입 전의 준비 단계는 다섯 번째 주입과 유사하게 수행되었다. 이산화탄소의 압력 및 온도에 따른 상태 별로 이산화탄소 주입량을 면밀하게 관찰하면서 시험 주입을 실시하였고 그 결과에 의하면 주입 온도가 주입량에 반비례함을 발견하였다. 시험 주입을 통하여 주입된 이산화탄소의 총량은 94.58 ton이며, 여섯 번째 주입 시험이 끝난 후에 주입정을 완전히 밀봉하고 주입 설비의 운영을 일시적으로 중지하였다.

Fig. 1.4. (a) Location of the injection well (PHIW-1), (b) schematic diagrams of the injection well and casing design, (c) details of the well-bottom completing design, and (d) installation of the christmas tree and well-head assemblies (Kwon, 2018).

Table 1.1. Schedule for the injection test of the DOCS Project (Kwon et al., 2018).

Times of injection test	Operational period	Note
1th	2017.01.12	Well test
2th	2017.01.20~22	injection test
3th	2017.01.23~26	
4th	2017.02.28~10	Main CO ₂ injection
5th	2017.02.16~21	
6th	2017.03.08~12	

Fig. 1.5. Logs of daily and accumulated injection amounts of CO₂ during the injection test period.

2 포항지역 지질 정보 검토

2.1 지체 구조

2.2 지질 정보

2.3 부지 선정의 적합성 검토

2.1 지체 구조

태평양판의 섭입에 의해 형성된 일본열도의 후면부에 위치한 한반도는 중국 대륙 동쪽과 일본열도 사이를 연결하는 지질학적으로 중요한 지역이다(Fig. 2.1a). 한반도의 동해는 판의 운동이 활발한 북동 태평양 주변부에 위치한 반밀페식 대륙주변 분지를 따라서 형성되어 있다. 동아시아 지역에서 가장 잘 알려져 있는 신생대 시기의 지질활동은 후열도 열림 작용(back-arc opening)으로 다수의 마이오세 시기의 퇴적분지가 한반도의 남동쪽 주변부 해안가를 따라서 분포하고 있다(Fig. 2.1). 이는 동해의 남서쪽에 위치한 울릉분지와 인접한 지역이다(Tamaki et al., 1992; Son et al., 2015).

한반도 남동부 주변부에 위치한 마이오세 시기의 퇴적분지는 북쪽에서 남쪽으로 포항분지, 장기분지, 와읍분지, 어일분지, 하서분지, 정자분지, 울산분지로 구분된다(Fig. 2.1c). 이러한 다수의 퇴적분지는 동해의 후열도확장(back-arc spreading)에 의해 형성되었다고 해석되는데(Fig. 2.1c), 대부분의 퇴적분지가 단층에 의해 둘러싸여 있으며, 각각의 퇴적분지는 분지 내 퇴적물의 암상, 연대, 분지 진화의 과정에 의해서 명확하게 구분된다(Lee et al., 1992). 퇴적분지의 분포 양상을 보면 양산단층과 울산단층에 의해 막혀 있는 형태이며, 울산단층과 양산단층은 분지를 확장하는 주향이동 주단층(strike-slip master fault)으로 해석된다. Fig. 2.1c의 고응력장 복원 결과는 이러한 분지 확장을 뒷받침한다.

포항분지의 확장은 포항지역 내에서도 다수의 단층을 유발하였다. Fig. 2.2는 포항분지의 구조적 형태에 대한 모식도로, Yun et al.(1991)은 지질자료, 지구물리탐사 자료를 바탕으로 포항지역이 형산단층과 흥해단층으로 구획되는 3개의 지괴로 구성된다고 해석하였다. Yun et al.(1991)은 M지괴와 L지괴는 각각 흥해단층의 북쪽과 형산단층의 남쪽에 위치하고 있으며, 흥해단층과 형산단층 사이에 존재하는 U지괴는 심한 침강의 결과로 형성되었다고 해석하였다. Yun(1994)은 U지괴와 L지괴를 남에서 북으로 가로지르는 곡강단층을 발견하였으며, 곡강단층은 상반이 동쪽으로 이동하는 퇴적동시성 정단층이다. 그 결과, 포항지역 기반암의 깊이는 포항분지의 연안부로 갈수록 점점 깊어진다. 포항 영일만 지층저장 프로젝트(DOCS project)는 포항분지의 연안부에 해당하는 영일만 앞바다에서 수행되었으며(Site 2 in Fig. 2.2), 주입정은 2017년 11월 15일 포항지진의 예상 진원지로부터 약 9.54 km 떨어져 있으며, 주입 행위는 지진발생 약 8개월 이전에 종료되었다(Fig. 2.1b).

Fig. 2.1. (a) Simplified topographic and tectonic regional map of the East Sea, (b) Landsat TM satellite image of the southeastern Korean Peninsula showing the distribution of the Miocene sedimentary basins, major faults and stratigraphic units and (c) regional structural map of SE Korea showing the Miocene stress regime and strain diagram. The wide black arrows indicate the mean declination directions of characteristic remanent magnetizations of the basin fills (modified from Song et al., 2015). The red star and blue dot indicate the hypocenter of the Nov. 15 Pohang earthquake and the injection well in the DOCS project, respectively. Note that the Pohang earthquake occurred on 15, Nov. 2017 and CO₂ was injected from 12, Jan. 2017 to 12, Mar. 2017.

Fig. 2.2 (a) Schematic block diagram showing the configuration of the Pohang basin floor and the NNE-trending Gokgang and EW-trending Hyeongsan and Heunghae faults and (b) depth distribution map of the basement in the U-block of the Pohang basin, determined using 26 deep drill boreholes, shows major faults and three potential CO₂ storage sites (yellowish areas). The red characters and numbers represent the borehole names. Note that site 2 is determined as the storage site for the DOCS project (modified from Song et al., 2015).

2.2 지질 정보

그 동안의 구조지질학, 퇴적학 연구(Son et al., 2000)에 따르면, 포항 분지 내 퇴적층은 하부에서 상부로 갈수록 효동리 화산암, 범곡리층군, 장기층군, 연일층군으로 구성된다(Fig. 2.1b). 효동리 화산암은 석영안산암질-안산암질 화산 복합체로 후기 올리고세 시기의 동해 확장에 의한 지각변성 초기의 화산 분출의 결과로 형성되었다(Kim et al., 2005). 범곡리층군과 장기층군은 각각 석영안산암질과 현무암질 조성을 갖는 화산 기원의 암석으로, 두 층군에 속하는 퇴적물은 초기 마이오세 시기의 동해 해안선을 따라 발생한 격렬한 지각 변형의 결과로 해석된다(Lee et al., 1992). 장기그룹은 범곡리그룹의 상부에 위치하며 정합관계에 있다. 장기그룹에 속하는 대부분의 현무암질 암석은 비알칼리 및 안산암에 해당하지만, 포항분지의 남쪽에 위치한 달전 화산암은 예외적으로 나트륨이 많은 알칼리성 phonotephrite에 해당한다(Yun et al., 1995). 달전 화산암의 형성 시기는 15 ~ 13 Ma로 장기층군 내 다른 화산암(22 ~ 17 Ma)과 명확하게 다르며, 이는 약 15 Ma에 발생한 동해의 후열도분지의 진화에 의해 유발된 지구동력학적 변화에 의한 것으로 추정된다(Lee et al., 1992).

Fig. 2.3. Location and surface (onshore) geologic maps of the Pohang Basin with the geologic modeling domain (modified from Yoon, 2013 and Park et al., 2015). The red star and blue dot indicate the hypocenter of the Nov. 15 Pohang earthquake and the injection well in the DOCS project, respectively. The injection point is projected in the nearest vertical section (the blue open dot).

포항분지의 대부분을 채우고 있는 연일층군은 비화산기원의 육상퇴적물과 연안퇴적물로 구성되어 있으며(Fig. 2.1b), 지역적으로는 마이오세기의 초기에서 중기에 형성된 연일구조선의 주변까지 분포한다(Byun, 1995). 포항분지 내 퇴적물의 공간적 분포를 보면 퇴적중심이 갑자기 북쪽과 서쪽으로 이동했다는 것을 알 수 있으며, 이는 퇴적환경이 마이오세 후기에 갑자기 육상에서 해양 환경으로 변했다는 것을 지시한다. 이를 통해 약 17 Ma에 포항분지 지역에 선상지-삼각주 시스템이 발달하게 되었고, 10 Ma까지는 원양성 ~ 반원양성 퇴적물의 퇴적활동이 우세하게 되었다(Sohn and Son, 2004). Fig. 2.3은 포항분지의 암상과 분지 내의 여러 수직단면을 보여준다. Fig. 2.3b의 수직단면은 포항 영일만 프로젝트에 가장 근접한 단면으로 주입층은 선상지-삼각주 시스템에서 퇴적된 역암과 사암(Fig. 2.3의 진청색층), 덮개암은 주로 해양환경에서 퇴적된 이암이다(Fig. 2.3의 하늘색층 ~ 노란색층).

2.3 부지 선정 과정의 적합성 검토

1) 탄성파/시추공 탐사

포항시 영일만 지역의 포항분지에 대한 최종 적합성 평가를 위해, 2013년부터 2015년까지 물리탐사와 시추조사가 수행되었다. 스파커(sparker)와 처프(chirp) 송신원을 활용한 탄성파탐사는 세 구역(YIB-1, YIB-2, YIB-3; Fig. 2.4)에서 수행되었고, 심부 퇴적층 분석을 위한 에어건 탄성파 탐사는 YIB-2 지역에서 집중적으로 수행되었다(Fig. 2.5). Fig. 2.5b는 탐사 시추공(PHEW-1) 근방의 14YC-002 축선의 탄성파 단면을 보여준다.

Fig. 2.4. Track lines of seismic surveys using sparker and chirp as sources in the Pohang Basin, Yeongil Bay (KNU, 2018).

Fig. 2.5. (a) Track lines of seismic survey using airgun as a source and the PHEW-1 well (the red dot), and (b) airgun seismic profile on 14YC-002 (the red line) located close to the PHEW-1 well (KNU, 2018).

탐사 시추공(PHEW-1)의 총 시추 구간은 해저면 아래 25 ~ 979.4 m이고, 해당 심도의 퇴적층과 기반암층을 99% 이상 회수하여 정밀한 지질학적 분석을 수행하였다. 25 m 심도까지의 천부 퇴적층 회수를 위하여 2015년도 중반기에 3개의 추가적인 천부 시추(심도 30 m까지)가 수행되었고, 이로부터 천부 퇴적층에 대한 정보를 획득하였다.

Fig. 2.6. Schematic diagram of the design of PHEW-1 well (KNU, 2018).

2) 지질 · 구조적 특성

포항시 영일만 YIB-2 구역의 에어건 탄성파 탐사 자료로부터 기반암(acoustic basement)이 약 900 m 심도에 분포하고 있으며, 그 위로 조립질 사암층과 세립질 뿔개암이 분포하고 있다는 것을 확인하였다.

Fig. 2.7. (a) Columnar sections measured from the PHEW-1 core, (b) photograph of the sedimentary rocks, showing sedimentary facies and structures, and (c) seismic interpretation of the airgun profile of 14YC-002 (KNU, 2018).

탐사 자료와 시추 코어 분석 결과를 종합하여 해석한 결과, YIB-2 구역은 지질학적으로 11개의 해저 퇴적층으로 구분되었다. 다공질 조립질 퇴적암체의 경우, 735.7 ~ 787.1 m 심도와 800 ~ 827.2 m 심도 구간에 분포하고 있으며, 그 위로 600 m 이상의 두께를 갖는 세립질 이암체가 분포하고 있다. 또한 736 m 이하 구간은 지열 열류량이 높아 CO₂가 초임계상태로 유지될 수 있는 안정 심도 조건을 만족하였다. 따라서 해저면 아래 심도 735.7 ~ 827.2 m 구간이 CO₂ 저장 실증을 위한 주입 심도로 최종 선정되었다.

Fig. 2.8. Correlation between the seismic stratigraphic units and core stratigraphic units measured from the drilling core (PHEW-1) (KNU, 2018).

Fig. 2.9. (a) Depth structure map of the top basement, (b) and (c) cross-sections along XX' and YY' (Shin et al., 2018).

추가적으로, 탄성파 탐사 자료 분석을 통해 YIB-2 구역의 단층에 대한 정보를 획득하였다. YIB-2 구역에서 유의미한 규모로 발달한 정단층은 총 6개(WF1, WF2, EF1, EF2, EF3, EF4)로 확인되었으며, 이 중 EF1 단층과 EF2 단층이 주입공(PHIW-1)에서 각각 450 m, 530 m 거리에 있다.

Fig. 2.10. (a) Structural map showing the synclinal structure and major faults observed around the injection well, PHIW-1, and (b) distances from the PHIW-1 well to adjacent faults of EF1 and EF2 (KNU, 2018).

3) 저장층 특성화 및 현장 응력 분포

아래의 Table 2.1은 포항시 영일만에 위치한 PHCLH-1 시추공의 코어 분석 결과를 보여준다. 해당 표를 통해 높은 공극률의 사암과 이암이 해당 지역에 분포하는 것을 확인할 수 있다.

Table 2.1. Core analysis results of PHCLH-1 borehole in the Pohang Basin (KNU, 2018).

Depth (m)	Lithology	V _P (m/s)	V _S (m/s)	Porosity	UCS (MPa)	E _d (GPa)	E _s (GPa)	Internal friction angle(°)
				H				
373.14	Sand	1647	982	-	13.58	5.43	1.42	-
373.24		2065	1052	-	14.59	6.74	1.22	-
373.54		2130	1056	0.26	19.29	6.86	2.05	-
378.32	Mud	1802	995	0.21	23.58	5.83	1.99	-
378.61		2182	1072	-	24.45	7.09	1.40	-
383.29		2253	1284	0.18	23.86	9.55	3.35	-
383.44		2475	1161	-	27.19	8.43	2.72	-
383.59		2431	1239	-	27.59	9.35	2.72	-
389.78	Sand	2280	1200	0.27	19.66	8.67	2.38	-
389.93		2304	1141	-	18.92	8.01	1.88	-
391.76	Sand	1300	548	0.24	16.18	1.92	0.26	18.40
392.04		1345	727	0.17	22.79	3.15	0.21	
392.82		1543	718	0.26	18.88	3.23	0.23	
392.96		1559	712	-	-	3.19	-	
393.13		1938	768	-	-	3.82	-	
397.95	Mud	1261	726	-	-	3.04	-	11.64
398.10		1231	712	0.25	19.15	2.91	0.24	
398.38		1334	768	0.15	11.37	3.40	0.18	
416.38	Mud	2291	1125	0.14	14.68	7.81	1.83	-
418.64		1973	1142	-	24.12	7.49	1.54	-
422.43	Sand	1968	1185	-	23.50	7.85	1.44	-
422.60		1983	1164	-	22.51	7.71	1.59	-
422.90		2136	1155	-	16.64	7.94	1.55	-
423.28		1891	1167	0.24	23.50	7.47	1.71	-
446.38	Sand	2479	1082	0.04	12.93	7.44	4.83	-
469.29	Mud	1131	600	-	-	2.16	-	11.64

Fig. 2.11. Location of PHCLH-1 borehole (KNU, 2018).

또, 포항분지 사암층의 암석 시료 분석을 통해 해당 암층이 높은 공극률과 투수율을 갖는다는 점을 확인하였으며, 이를 바탕으로 해당 사암층이 CO₂ 저장에 적합하다고 판단하였다.

Table 2.2. Porosity and permeability of sandstone samples in the Pohang Basin (KNU, 2018).

	sample	Porosity (%)	Permeability (mD)		sample	Porosity (%)	Permeability (mD)
Mt.Doem Sandstone	0710-5-2	29.4959	59.0781	Deokseong Sandstone	1218-10-1	28.7033	164.0411
	20121004-2-1	43.5095	94.5927		1219-1-1	38.8236	1079.4729
	DM-2-2	37.5249	185.3857		DS2-7-1	32.7737	161.9565
	DM-3-2	33.7989	129.3603		DS-5	32.0406	71.8894
	0710-2-1	39.04	2800.3754		DS2-4	22.4278	112.4464
	0404-6-2	36.1002	763.4578				
	DM-12-2	25.3405	-	Maesan Sandstone	sample	Porosity (%)	Permeability (mD)
	0404-8-1	34.7017	301.851		1005-3-2	37.3638	80.2028
	1217-4-1	32.7429	2536.5056		MS-1-3	23.5165	594.866
	DM-6-1	30.4722	49.0384		MS-3	42.5469	-
	0404-10-5	35.7746	829.5029		MS-4-1	29.9986	801.1138
	0404-10-1	37.0503	2798.8925		MS-6	29.7507	21.5516
	0405-2-1	25.2469	144.8149		0709-2-1	28.4399	792.1891
	0708-2-3	22.5549	270.5623		0709-3-1	28.9211	262.7895
	0708-2-4	37.5648	631.9729		0709-6-1	29.7364	43.3717
	0708-2-7	33.4829	1737.5347				
	0708-2-8	35.454	1767.4998				
	DM-9-1	18.5072	-				
	1218-3-1	34.3268	477.5616				
	1218-5-1	21.1507	104.1974				

퇴적층의 압력과 온도 조건을 고려했을 때, CO₂ 저장에 적합한 세 개의 저장층이 Table 2.3과 같이 선별되었다. 세 저장층 모두 충분히 높은 공극률과 투수율을 보였으나, 저장층의 두께와 구성 입자 크기를 고려했을 때 Target 2 저장층이 CO₂ 저장에 가장 적합하다고 판단된다.

Table 2.3. Analysis of promising reservoirs (KNU, 2018).

Reservoir	Depth	Facies
Target 1	736.5~740.1m (3.6m thick)	fine to medium sandstone
Target 2	772.3~781.9m (9.6m thick)	fine to coarse sandstone and massive conglomerate
Target 3	812.8~817m (4.2m thick)	fine to medium sandstone and conglomerate

또한 덮개암의 파쇄압을 측정하기 위하여 시추공에서 XLOT 시험(eXtended Leak-Off Test)이 수행되었다. 해당 시험에서는 총 세 번의 물 주입이 이루어 졌으며, 첫 번째 주입 시험에서는 17 MPa, 두 번째와 세 번째 주입 시험에서는

13 MPa의 파쇄압이 측정되었다. 저장층이 750 m 심도에 있다고 가정할 때, 무결암인 경우와 균열이 존재하는 경우 각각에 대해 환산된 파쇄압은 18.2 MPa과 13.9 MPa이다.

Fig. 2.12. Schematic diagram and interpreted results of leak-off test (KNU, 2018).

해당 지역 응력장의 방향은 시추공 이미지 검층 자료로부터 확인하였다. Fig. 2.13는 최대 수평 응력 방향을 보여주며, 이로부터 심도가 증가할 때 최대 응력장의 방향이 동남동-서북서 방향에서 동-서 방향으로 회전한다는 것을 확인할 수 있다.

Fig. 2.13. Borehole breakouts observed in the Pohang exploratory well, example of borehole image and azimuth of borehole breakouts (Kim, S.-K. et al., 2018).

3 저장층 수치 모사를 통한 주입 조건의 적합성 검토

- 3.1 저장층 수치 모사 검토
- 3.2 안전성 평가 검토
- 3.3 수치 모델링을 통한 비교

3. 저장층 수치 모사를 통한 주입조건의 적합성 검토

3.1 저장층 수치 모사 검토

1) 정적 모델링 (암상과 물성)

탄성파 탐사 결과 및 시추 조사로부터 확인된 층서학적인 구조를 통하여 연구 지역의 층서학적 구조지질학적 모델을 수립하였다. 이 모델은 하부로부터 점토질 우세한 퇴적층(clay-dominant layer), 저장층 2(sand dominant), 주 덮개암층(clay dominant), 저장층 3(sand dominant)으로 구성된다(Figs. 3.1 and 3.2). 이러한 삼차원 지질 모델은 828,640개의 격자로 구성되며, 각 격자는 가로 20 m, 세로 20 m, 높이 2 m이다.

Fig. 3.1. Columnar section of injection well and stratigraphy and structure model (KNU, 2018).

Fig. 3.2. Depth map and structure with lateral bounding faults of (a) the top of the basement rock, and (b) the top of the reservoir 3 (KNU, 2018).

이렇게 구성된 지질모델에 대하여 세 가지 종류의 다른 퇴적학적 개념을 적용한 암상 모델(퇴적학적 상)을 구성하였다. 첫 번째 개념은 가장 간단한 개념 모델로 simple layer-cake model이라고 부르며, 퇴적상의 불균질성이나 이방성 등을 고려하지 않고 각각의 퇴적상이 층을 따라서 지속되는 모델이다(Fig. 3.3). 두 번째와 세 번째 개념 모델은 확률론적인 모델로 지구통계학적인 방법을 통하여 퇴적상의 측방 전이 양상 및 퇴적물의 공급 방향을 고려한 모델이다. 두 번째 모델은 퇴적물이 동쪽 경계 단층 방향으로부터 공급되었다는 가정을 지구통계학적인 베리오그램의 이방성으로 적용한 것이다. 퇴적상은 절단순차지시시물레이션(TSIS, truncated sequential indicator simulation)을 통하여 구성되었으며, 50회의 재현을 통하여 저장암(sand dominant facies)의 확률 분포를 산정하였다(Fig. 3.4). 세 번째 모델은 저장암(sand dominant facies)이 양측의 경계 단층에 평행하게 발달하며, 단층으로부터의 거리가 멀어짐에 따라서 이러한 저장암의 비율이 줄어드는 퇴적학적 개념에 근거한 변수(베리오그램 및 확률빈도)를 고려한 모델이다. 암상의 공간적 분포는 절단순차지시시물레이션(TSIS, truncated sequential indicator simulation)에 의해 산정되었으며, 마찬가지로 50회의 재현을 통하여 저장암의 확률 분포를 산정하였다(Fig. 3.5). 이렇게 구성된 지질 모델(층서 및 구조 모델)과 암상 모델은 이후의 이산화탄소 거동 예측을 위한 동적 수치 모델링의 기초 자료로 활용되게 된다.

Fig. 3.3. A simple layer-cake model (the first conceptual model) with lithologies (clay dominant and sand dominant) (KNU, 2018).

Fig. 3.4. Lithology distribution of the second conceptual model: (a) Sedimentary facies on the bottom of the reservoir 2 and (b) probability of reservoir rock of the middle of the reservoir 2 (KNU, 2018).

Fig. 3.5. Lithology distribution of the third conceptual model: (a) Sedimentary facies on the bottom of the reservoir 2 and (b) probability of reservoir rock of the middle of the reservoir 2 (KNU, 2018).

2) 동적 모델링 1: 저장 용량 산정과 포획 기작 분석

저장 용량 산정과 포획 기작의 효율을 분석하기 위하여 이산화탄소를 주입하는 동적 수치 모델링이 수행되었다. 모든 지층을 포함하는 모델링 영역은 Fig 3.1에 도시되어 있다. 동적 수치 모델링을 선행하여 부피 기반(volume-based)의 방법으로 이산화탄소 저장 용량을 계산하였고 그 결과 270,000 ton의 용량을 산출하였다(NETL, 2007). 이렇게 산정된 저장 용량을 검증하기 위하여 해당 이산화탄소 용량 전체를 5년에 걸쳐서 대상 지층에 주입하는 동적 수치 모델링을

수행하였다(Fig. 3.6). 수치 모델링의 남동쪽, 남서쪽, 북서쪽 경계는 닫힌 경계(no-flow)로 가정하였고 북동쪽 경계는 해당 방향의 대수층이 지속적으로 연장됨에 따라서 열린 경계(fixed pressure)로 설정하였다. 주입정 바닥(well-bottom)에서의 최대 압력은 12.8 MPa로 제한하였고 사용된 지층의 물성 값은 Table 3.1에 정리되어 있다.

이산화탄소는 주어진 조건하에서 산정된 최대 저장 용량인 270,000 ton까지 주입이 가능하였고 이 경우 이산화탄소가 경계 단층에 도달하지 않았다. 100년 후 구조 포획, 잔류 포획 및 용해 포획된 이산화탄소 질량 분률(fraction)은 각각 37%, 41%, 22%로 산정되었다(Fig. 3.7a). 추가적인 수치 모델링이 trial and error 방식으로 수행되었고 이때 이산화탄소가 측면 단층 경계에 도달하지 않으면서도 설정된 주입정 바닥의 최대 압력을 넘지 않는 상태에서의 최대 저장 가능한 이산화탄소 주입량을 산정하였다. 그 결과 총 468,000 ton의 이산화탄소를 8년에 걸쳐서 주입하는 시나리오를 도출하였다. 이때 100년 후 구조 포획, 잔류 포획 및 용해 포획된 이산화탄소 질량 분률은 각각 57%, 26%, 17%로 산정되었다(Fig. 3.7b).

Table 3.1. Material properties and parameters for the simulation (KNU, 2018).

Properties	Value
Average porosity (%)	20
Average permeability (mD)	50
Ratio of horizontal permeability to vertical permeability	0.1

Fig. 3.6. Modeling domain and grids of the study area (KNU, 2018).

Fig. 3.7. Mass fraction of three trapping mechanisms for the cases of injecting (a) 270,000 ton and (b) 468,000 ton (KNU, 2018).

3) 동적 모델링 2: 주입 위치 선정

이산화탄소 주입 위치에 따른 주입점 바닥에서의 압력 변화를 분석하기 위한 이산화탄소 주입 동적 수치 모델링이 수행되었다. 앞에서 구성된 정적 수치 모델링 결과를 바탕으로 네 곳의 주입 위치(P0, P1, P2, and P3)에 대해서 전 구간이 스크린 처리된 주입 방식이 고려되었다(Fig. 3.8a). 경계 조건과 평균 물성 값은 앞의 동적 모델링 1과 동일하다. 하지만 이 수치 모델링에서는 공극률 및 고유투수계수의 불균질성이 고려되었다(Fig. 3.8b). 네 곳의 주입 위치에 대한 주입점 바닥에서의 압력 변화는 Fig. 3.9와 Table 3.2에 각각 정리되어 있다. 이 결과들은 압력의 변화량을 최소화하는 관점에서 향사 구조에 위치한 P0과 P2 지점이 배사 구조에 위치한 P1과 P3 지점에 비해 더 유리함을 보여준다.

Table 3.2. Pressure in the well-bottom with different injection locations (KNU, 2018).

Location	Initial pressure (MPa)	Maximum pressure (MPa)	Pressure difference (MPa)
P0	10.98	13.61	2.63
P1	7.08	12.66	5.58
P2	10.13	13.15	3.01
P3	7.13	11.03	3.91

Fig. 3.8. (a) Modeling domain with the four different injection locations, and (b) heterogeneous permeability distribution of the bottom of the modeling domain (KNU, 2018).

Fig. 3.9. Temporal changes in pressure of the well-bottom for the four different injection locations (KNU, 2018).

4) 동적 모델링 3: 주입 압력과 보수적인 저장 용량 평가

앞에서 구성된 정적 모델에서 저장층으로 작용 가능한 층들 중에서 저장층 2(reservoir 2)가 만 톤 규모 이하의 중규모 실증용으로 적합한 대상 지층으로 선정되었다. 저장층 2는 평균적으로 15 m의 두께를 가진 저장층과 상부의 2 m 두께의 덮개암으로 구성된다. 먼저 수일간의 소규모 주입에 따른 운영 조건을 도출하기 위하여 60 ton 내외의 주입에 의한 압력 변화 양상을 산정하기 위한 동적 수치 모델링이 저장층2에 적용되었다(Fig. 3.10).

저장에 의한 압력 증가와 저장 용량의 보수적인 평가를 위하여 모든 측면 경계 조건을 닫힌 경계(no-flow)로 설정하였다. 물성 값은 Table 3.3에 정리되어 있다. 총 60 ton의 이산화탄소를 주입하는 두 가지 다른 시나리오가 고려되었는데 첫 번째는 20 ton/day의 주입률로 3일간 주입하는 방식이고 두 번째는 12 ton/day의 주입률로 5일간 주입하는 방식이다. 수치 모델링 결과는 주입정 바닥의 압력이 첫 번째 시나리오(20 ton/day, 3일간)에서 10.3 MPa까지, 두 번째 시나리오(12 ton/day, 5일간)에서 9.8 MPa까지 증가할 수 있음을 보여준다(Fig. 3.11).

지속적으로 주입을 수행하여 저장층 내의 압력이 주입 최대 압력 까지 증가하여 더 이상 주입이 되지 않는 상태를 보수적인 저장 용량으로 볼 수 있다. 주입정 바닥에서의 최대 주입 압력을 9.8 MPa로 설정하였을 때 이산화탄소 주입률은 20년 내에 거의 0으로 급격하게 감소한다(Fig. 3.12). 이 때 누적 주입량인 약 9,700 ton이 저장층 2의 보수적인 저장 용량으로 평가할 수 있다. 따라서 이러한 결과들에 근거 할 때 저장층 2는 10,000 ton 이하의 중규모 실증에 적합하다고 평가된다.

Table 3.3. Material properties and parameters for the simulation (KNU, 2018).

Properties	Value
Porosity range (%)	0-30
Permeability range (mD)	0-102
Ratio of horizontal permeability to vertical permeability	0.1

Fig. 3.10. Modeling domain and grids of the reservoir 2 (KNU, 2018).

Fig. 3.11. Temporal changes in well-bottom pressure due to CO₂ injection (KNU, 2018).

Fig. 3.12. Temporal changes in CO₂ injection rate and accumulated amount (KNU, 2018).

3.2 안전성 평가 검토

1) 미소 지진 관측

2011년 이후로 한국지질자원연구원(KIGAM)은 포항시에 9개의 미소 진동 관측계를 설치하고 운영해왔다. 2016년 1월 29일 부터 지열에너지 개발 사업의 일환으로 이러한 미소 지진 관측망이 운영되기 시작하였다(Fig. 3.13). 이 관측망은 설치 지역의 두꺼운 이암 지층에 의한 에너지의 감쇄로 적어도 규모 1.0 이상의 미소 지진만을 관측할 수 있다. 소규모 주입 실증을 위한 이산화탄소 주입은 총 100 ton 이하의 규모로 2017년 1월 12일부터 3월 12일까지 약 3개월에 걸쳐서 수행된 바 있다. 2017년 11월 15일 규모 5.4의 지진이 연구 지역에서 그리고 2017년 12월 5일에 규모 2.1의 지진이 영일만에서 일어났는데 이 두 지진이 관측망에 명확하게 기록된 바 있다(Fig. 3.14a). 한편 이산화탄소 시험 주입이 실시된 3개월의 기간 동안 미소 지진으로 해석될 수 있는 어떠한 진동도 기록되지 않았다(Fig. 3.14b). 따라서 해상 이산화탄소 저장 실증 연구(DOCS, demonstration-scale offshore CO₂ storage)의 일환으로 수행된 소규모 이산화탄소 주입 실증에 의한 규모 1.0 이상의 미소 지진은 발생하지 않은 것으로 평가된다.

Fig. 3.13. Location map of monitoring station in the Pohang city and Yeongil Bay. The blue square and yellow diamond denote the geothermal power station and micro-seismic monitoring station (Kwon et al., 2018).

Fig. 3.14. (a) Monitoring records of earthquakes occurred on November 15 (magnitude 5.4), and December 5 (magnitude 2.1) in 2017, and (b) Monitoring records of earthquakes during the injection period (January 12 – March 12 in 2017) (Kwon et al., 2018).

2) 단층면에서 허용 가능한 압력 산정

이전 절에서 설명된 leak-off test를 기반으로 여섯 개의 인지된 단층(WF1, WF2, EF1, EF2, EF3, EF4)면에서의(Fig. 2.10 참조) 재활성을 유발할 수 있는 최대 유체 압력의 변화량(maximum fluid pressure changes)이 산정되었다. 이 임계 유체 압력의 변화량은 이러한 단층 재활에 있어서 가장 중요한 요소인 단층면의 마찰계수(friction coefficients, μ)를 크게 두 가지 경우로 가정하여 산정되었다. 보수적인 값으로 0.25를 고려하고 일반적인 값으로 0.6을 고려하였다(Table 3.4).

임계 유체 압력의 관점에서 WF2와 EF3 단층이 단층 재활성에 취약한 단층으로 분석된다. 즉 두 단층의 임계 유체 압력의 변화량이 다른 단층들에 비해서 작다. 이러한 측면이 실제 주입 위치와 주입 시나리오 선정 시에 심각하게 고려되

었고 그 결과로 주입정 위치는 두 단층으로부터 적어도 1 km 이상 이격된 지점에 설계되었다(Fig. 2.10 참조). 게다가 주입정은 평행한 두 배사 구조 중 가운데의 동쪽 습곡 날개부에 위치하여 주입에 의한 두 단층으로의 영향을 최소화 하였다. 단층과 주입정의 거리의 관점에서는 EF1과 EF2 단층이 단층 재활성에 취약한 단층으로 분석된다. EF1과 EF2 단층은 각각 주입정으로부터 약 450 m와 530 m 떨어져 있다.

Table 3.4. Maximum allowable pressure to prevent fault reactivation (Kwon et al., 2018).

Fault	Friction coefficient (μ)	Maximum values of pore-pressure rise to prevent fault reactivation (MPa)	Maximum allowable pressure to prevent fault reactivation (Bottom hole, MPa)
WF1	0.25 (conservative)	8.2	15.7
	0.6 (general)	16.9	24.4
WF2	0.25 (conservative)	2.8	10.3
	0.6 (general)	15.0	22.5
EF1	0.25 (conservative)	7.1	14.6
	0.6 (general)	14.7	22.2
EF2	0.25 (conservative)	7.6	15.1
	0.6 (general)	14.6	22.1
EF3	0.25 (conservative)	3.2	10.7
	0.6 (general)	9.8	17.3
EF4	0.25 (conservative)	5.3	12.8
	0.6 (general)	13.7	21.2

이렇게 거리상으로 취약한 두 단층에서의 이산화탄소 주입에 의한 압력 변화를 정량적으로 해석하기 위한 동적 수치 모델링이 수행되었다. 이 동적 모델링의 모델링 영역은 앞의 정적 수치 모델링 결과로부터 결정되었다(Fig. 3.1 참조). 공극률과 고유투수계수와 같은 물성의 공간적 분포는 지구통계학적인 방법인 순차가우시안시뮬레이션(SGS; sequential gaussian simulation)에 의해 산정되었다. 세 가지 주입률인 20 ton/day, 40 ton/day, 100 ton/day 이 고려되었다. 이산화탄소의 주입 시나리오는 먼저 250일간 이산화탄소를 주입한 후 주입 압력의 증가량을 해소하기 위하여 200일간의 중단 기간을 가진 후 마지막으로 다시 250일간 주입하는 것이다. 유체 압력은 동심원상으로 증가하며, 지질 구조나 단층에 의해 그 증가 양상이 찌그러지는 모습을 보여준다(Fig. 3.15). 700일 이후 단층을 구성하는 모든 격자에서의 압력 변화량을 통계적으로 분석하고 히스토그램으로 나타내었다. 20 ton/day, 40 ton/day, 100 ton/day 주입률 시나리오들에서 EF1 단층면에서의 압력의 최댓값은 각각 8.540, 9.174, 10.39 MPa 으로 나타났다(Fig. 3.16, Table 3.5). 이 압력은 EF1 단층면에서 허용 최대 압력인 14.6 MPa 이하이며, 100 ton/day의 최대 주입률 시나리오에서의 최대 압력이 허용 최대 압력의 약 71%에 불과하다. 20 ton/day, 40 ton/day, 100 ton/day 주입률 시나리오들에서 EF2 단층면에서의 압력의 최댓값은 각각 8.129, 8.448, and 9.276 MPa 으로 나타났다(Fig. 3.17, Table 3.6). 이 압력은 EF2 단층면에서 허용 최대 압력인 15.1 MPa 이하이며, 100 ton/day의 최대 주입률 시나리오

에서의 최대 압력이 허용 최대 압력의 약 61%에 불과하다.

Table 3.5. Statistical values of pressure distribution in the EF1 fault (Kim, N.H. et al., 2018).

Statistical value	Injection rate		
	20 ton/day	40 ton/day	100 ton/day
Average pressure (MPa)	7.739	8.047	8.538
Maximum pressure (MPa)	8.54	9.174	10.39
Minimum pressure (MPa)	7.067	7.281	7.486
Standard deviation (MPa)	0.345	0.4506	0.7016

Table 3.6. Statistical values of pressure distribution in the EF2 fault (Kim, N.H. et al., 2018).

Statistical value	Injection rate		
	20 ton/day	40 ton/day	100 ton/day
Average pressure (MPa)	7.766	8.023	8.384
Maximum pressure (MPa)	8.129	8.448	9.276
Minimum pressure (MPa)	7.442	7.617	7.747
Standard deviation (MPa)	0.1895	0.2087	0.2971

Fig. 3.15. Spatial distribution of pressure build-up after 250 days (first peak) and 700 days (second peak, maximum) (Kim, N.H. et al., 2018).

Fig. 3.16 Pressure distribution in the EF1 fault after 700 days (Kim, N.H. et al., 2018).

Fig. 3.17. Pressure distribution in the EF2 fault after 700 days (Kim, N.H. et al., 2018).

3) 이산화탄소 누출 가능성 평가

앞에서 언급한 바와 같이 이산화탄소 주입정은 습곡 구조의 동쪽 날개에 위치하고 있어서 주입된 이산화탄소는 부력에 의해 동쪽으로 이동할 가능성이 높다(Fig. 3.18). 이러한 양상은 EF1와 EF2 단층들이 주입정의 동쪽에 위치하기 때문에 이산화탄소의 잠재적인 누출 경로로 작용할 수 있음을 지시한다. 앞의 동적 수치 모델링 결과들은 이산화탄소 플룸이 동쪽으로 이동하며, 주입정으로 부터 최대 약 270 m 지점까지 이동할 수 있음을 보여준다(Table 3.7). EF1와 EF2 단층은 주입정으로부터 각각 약 450 m와 530 m에 위치하고 있어서 최악의 경우에도 이산화탄소가 단층에 도달하지 않으며, 따라서 단층을 통한 누출 가능성이 거의 없음을 지시한다.

연구 지역의 역학적 안정성 평가(Kim, N.H. et al., 2018)에 근거하여 연구 지역에 인지되지 않은 단층을 통한 누출 가능성에 대한 평가가 수행되었다. 현재 주어진 응력 조건하에서 대부분의 단층들은 주응력 방향에 수직인 NNE-SSW 방향으로 발달하며, 발달할 가능성이 있다(Fig. 3.19). 또한 단층의 shear tendency 분석에 의하면 대부분의 단층들은 응력에 의해 닫힌 단층으로 해석되며, 따라서 이산화탄소 누출에 대하여 비교적 안전하다. 따라서 해당 지역의 응력 조건 등을 고려할 때 만약 인지되지 않은 단층이 연구 지역 내에 존재할지라도 다른 단층들과 유사하게 NNE-SSW방향으로 분포하여 닫힌 단층이 되어 누출의 통로로 작용할 가능성이 매우 희박하다.

Table 3.7. Simulation results of maximum migration distance of CO₂ for various injection rates (Kwon et al., 2018).

Daily injection rate (ton/day)	Maximum migration distance (m)
20	202
40	248
60	270
80	270
100	270

Fig. 3.18. Seismic interpretation showing the top and base of the reservoir formation and the migration direction of the injected CO₂ toward up-dip part (Kwon et al., 2018).

Fig. 3.19. Analytic results of shear propensity of the faults in the study area (Kim, S.-K. et al., 2018).

3.3 수치 모델링을 통한 비교

1) 수치모델링 개요

앞 절에서 요약 및 검토되었던 수치 모델링 결과와 관련하여 주입 적정성 및 안정성의 측면에서 이를 비교 검토하기 위한 수치 모델링 연구를 수행하였다. 수치 모델링 영역은 3.1절에서 수행된 층서학적, 구조지질학적 모델에 기반하여 결정되었다(Fig. 3.20). 이 모델은 하부로부터 저장층 2 (reservoir 2), 주 덮개암층(clay dominant), 저장층 3(reservoir 3)으로 구성된다(see Figs 3.1 and 3.2). 수치 모델링 영역 내에는 여섯 개의 인지된 단층이 존재하며, WF1, EF3 및 EF4단층은 수치 모델링 영역의 양 측면 경계로 설정되었다. WF2, EF1, EF2 단층은 모델링 영역 내에 분포한다. 수치학적인 정확성과 효율성을 모두 확보하기 위하여 수치 모델링 격자는 주입정 주변 및 이산화탄소의 이동이 예상되는 영역에서 좀 더 세밀하게 구성되었다.

Fig. 3.20. Modeling domain and grid elements with an injection well and six faults.

수치 모델링의 주요한 입력 변수인 공극률과 고유투수계수는 조사공과 격자를 기준으로 지구통계학적인 물성 모델링 기법을 통하여 그 불균질한 분포를 산정하였다. 주입정 주변의 조사공에서 획득된 자료를 기반으로 각 구간별 공극률을 먼저 결정하고 이를 반영하는 순차가우시안시뮬레이션(SGS; sequential gaussian simulation)을 수행하여 공간적 분포를 결정하였다. 총 100회의 재현을 통하여 산정된 공극률의 각 격자별 평균값을 최종적인 공극률의 물성값으로 부여하였다. 고유투수계수는 이전에 수행되었던 수치 모델링(Kim, N.H. et al., 2018)과 동일하게 시험 자료로부터 도출된 공극률-고유투수계수 상관관계를 통한 수식에 의해 결정되었다. 이러한 공극률과 고유투수계수의 공간적 분포를 주입정을 중심으로 Fig. 3.21에 도시하였다.

Fig. 3.21. Spatial distributions of (a) porosity and (b) intrinsic permeability resulted from the geostatistical simulation on the two vertical sections intersecting the injection well.

2) 이산화탄소 주입 안정성 평가

이산화탄소 주입 안정성의 평가는 단층면에서의 임계 유체 압력의 변화량을 기준으로 하여 해당 단층에서의 이산화탄소 주입에 의한 유체 압력을 정량적으로 산정하는 방식으로 진행되었다. 또한 이산화탄소 플룸의 이동 양상 및 이동 거리를 기준으로 누출 가능성 역시 평가하였다.

이산화탄소 주입 시에 보다 현실적인 주입조건을 모사하기 위하여 주입정과 지층을 연계한 수치 모델링 기법을 적용하였다. 이에 따라서 주입정 상부에 부여된 전체 주입량이 주입정과 인접한 지층의 물성 특성에 따라서 차등적으로 분배되어 주입되며, 그 예시가 Fig. 3.22에 도시되어 있다.

이산화탄소는 여섯 가지의 주입률인 10 ton/day, 20 ton/day, 40 ton/day, 60 ton/day, 80 ton/day, 100 ton/day이 고려되었고 총 500일을 주입하였다. 이에 따라서 여섯 가지 경우의 총 주입량은 각각 5,000 ton, 10,000 ton, 20,000 ton, 30,000 ton, 40,000 ton, 50,000 ton이다. 수치 모델링은 주입기간을 포함하여 총 10년에 걸쳐서 수행되었다.

Fig. 3.22. Spatial distributions of CO₂ saturation on the two vertical sections intersecting the injection well for the case of 100 ton/day injection rate.

이산화탄소 주입에 의한 유체 압력의 증가량은 주입 종료 시점에서 최대가 되고 이후 점진적으로 감소하는 양상을 보인다. 여섯 개의 단층면에서 최대 압력이 나타나는 지점에서 주입 종료 시점의 압력 변화량을 Table 3.8에 정리하고 이를 앞 절에서 언급한 단층면에서의 허용 가능한 임계 유체 압력값(Kwon et al., 2018)과 비교 분석하였다. 여기에서 허용 가능한 임계 유체 압력은 단층면의 마찰계수(friction coefficients, μ)를 크게 두 가지 경우로 가정하여 산정되었다. 보수적인 값으로 0.25를 고려하고 일반적인 값으로 0.6을 고려하였다. 따라서 보수적인 값을 고려한 임계 유체 압력은 단층의 재활과 관련된 안정성 평가에서 최악의 경우의 가능성을 평가하는 기준값으로 볼 수 있다. 또한 수치 모델링 결과를 앞 절에서 분석 및 요약된 수치 모델링 결과(Kim, N.H. et al., 2018)와도 비교 분석하였다.

가장 높은 주입률인 100 ton/day의 경우에 대한 단층면에서 압력의 변화량이 Fig. 3.23에 도시되어 있다. 임계 유체 압력이 상대적으로 낮아 가장 취약할 것으로 보이는 WF2 및 EF3 단층에서도 압력의 변화량이 각각 0.018 MPa, 0.000 MPa로 나타났다. 또한 주입점에서 가까운 EF1 및 EF2 단층과 EF4 단층에서도 압력의 변화량이 각각 1.657 MPa, 0.740 MPa, 1.606 MPa로 나타나 임계 유체 압력에 미치지 못함을 보여준다. 그리고 WF1 단층에서는 0.040 MPa로 나타났다.

이러한 결과들은 이산화탄소 주입률이 가장 높은 100 ton/day의 경우에도 보수적인 단층 물성을 고려한 임계 유체 압력에 크게 미치지 못하며, 따라서 여섯 개의 단층 모두 재활 가능성이 없음을 보여준다.

이산화탄소의 누출 가능성의 측면에서 주입정의 동쪽에 위치한 단층들이 잠재적인 누출 경로로 작용할 수 있다. 수치 모델링 결과 이산화탄소 플룸은 하부의 저장층 2(reservoir 2)에서 최대로 이동하고 그 반경이 주입률의 증가에 따라서 점차적으로 증가하며, 주입률이 가장 높은 100 ton/day의 경우에 약 279 m 이동하여 EF1, EF2 및 EF4 단층에 도달하지 못함을 보여준다(Table 3.9; Fig. 3.24). 따라서 단층을 통한 누출 가능성은 거의 없다고 평가할 수 있다.

수치 모델링을 통하여 주입에 따른 단층면에서의 압력 변화 및 이산화탄소 플룸의 이동 반경을 분석한 결과 단층의 재활 가능성이나 누출의 가능성 없이 이산화탄소 주입이 가능할 것으로 판단된다. 또한 포항 영일만 CCS 프로젝트의 일환으로 자체적으로 수행된 안정성 평가의 근거인 수치 모델링 결과(Kim, N.H. et al., 2018)와 이 연구에서 수행된 수치 모델링 결과를 비교해 보면 압력의 증가와 이산화탄소의 이동 거리 모두 같은 범위 내에 있다. 또한 자체 수행된 안정성 평가 결과가 압력 증가량이나 낮은 주입률 경우의 이산화탄소 이동 거리에서 더 보수적으로 산정되었다. 따라서 자체 안정성 평가를 위한 수치 모델링이 합리적으로 이루어졌으며, 충분히 안정성을 담보할 수 있는 근거로서 제시된 것으로 평가된다.

Table 3.8. Simulation results of pressure differences comparing with the critical pressure differences at the faults.

Faults	Critical ΔP (maximum allowable ΔP) (Kwon et al., 2018)		ΔP at the faults with CO ₂ injection rates (ton/day) (in this study)						ΔP at the faults with CO ₂ injection rates (ton/day) (in the previous study; Kim, N.H. et al., 2018)		
	conser- vative (friction angle = 14°)	general (friction angle = 30°)	10	20	40	60	80	100	20	40	100
WF1	8.2	16.9	0.007	0.012	0.021	0.028	0.034	0.04	-	-	-
WF2	2.8	15	0.003	0.005	0.009	0.012	0.015	0.018	-	-	-
EF1	7.1	14.7	0.285	0.506	0.851	1.138	1.401	1.657	1.04	1.674	2.89
EF2	7.6	14.6	0.128	0.227	0.381	0.509	0.627	0.74	0.629	0.948	1.776
EF3	3.2	9.8	0	0	0	0	0	0	-	-	-
EF4	5.3	13.7	0.276	0.49	0.824	1.103	1.358	1.606	-	-	-

Table 3.9. Maximum migration distance of CO₂ for various injection rates.

Daily injection rate (ton/day)	Maximum migration distance (m)	
	in this study	in the previous study (Kwon et al., 2018)
10	97	-
20	135	202
40	185	248
60	222	270
80	252	270
100	279	270

Fig. 3.23. Pressure differences (fluid pressure build-up) for the case of 100 ton/day injection rate at the faults resulting from the simulations in this study (solid circle) and in the previous study (solid diamond; Kim, N.H. et al., 2018) comparing with the critical pressure differences (maximum allowable pressure build-up) for the cases of a general friction angle (solid square) and a conservative friction angle (open square) of the faults (Kwon et al., 2018).

Fig. 3.24. Spatial distributions of CO₂ saturation in the reservoir 2 (lower reservoir) for the cases of injection rate of (a) 10 ton/day, (b) 20 ton/day, (c) 40 ton/day, (d) 60 ton/day, (e) 80 ton/day, and (f) 100 ton/day.

3) 시험 주입의 영향 평가

포항 영일만 CCS 프로젝트에서 2017년 1월 12일에서 3월 21일에 걸쳐서 수행된 시험 주입 행위와 2017년 11월 15일 포항지진(M 5.4)과의 관련성을 정량적으로 분석 및 평가하기 위해 해당 시험 주입에 대한 수치 모델링을 수행하였다. 시험 주입 시의 기록에 근거하여 일일 주입량을 기준으로 정확하게 같은 양의 이산화탄소를 같은 기간 동안 주입하는 수치 모델링을 수행하였다(see Fig. 1.5).

수치 모델링 결과 시험 주입에 의한 유체 압력의 증가(0.0 이상)가 전부 수치 모델링 영역 내에서만 발생하며, 유체 압력의 증가가 발생한 지역이 여섯 개의 단층면 모두에 크게 미치지 못함을 보여준다(Fig. 3.25a). 또한 이산화탄소 플룸의 최대 직경이 주입정을 중심으로 약 16 m로 평가되어 대상 지층 및 주변 지층들에 시험 주입이 끼치는 영향이 매우 제한적임을 보여 준다(Fig. 3.25b). 이러한 결과들은 유체 압력의 증가가 모델링 영역 내의 저장암 및 덮개암 내에서만 발생하여 포항지진(M 5.4)이 발생한 지역에 전혀 영향을 주지 못하였음을 시사한다. 따라서 수리지질학적인 측면에서는 2017년 1월 12일에서 3월 21일에 걸쳐서 수행된 시험 주입 행위와 2017년 11월 15일 포항지진(M 5.4) 간의 관련성이 존재하지 않는 것으로 평가된다.

Fig. 3.25. Spatial distributions of (a) pressure difference and (b) CO₂ saturation in the reservoir 2 (lower reservoir) at the end of the injection test.

4 광역 지진활동도와 포항 지진

- 4.1 해외 CCS 사업의 지진활동도 검토
- 4.2 한반도의 지진활동
- 4.3 2017년 11월 15일 포항 지진 분석

4. 광역 지진활동도와 포항 지진

4.1 해외 CCS 사업의 지진활동도 검토

CCS로 인한 지진의 유발가능성은 현재까지 분명하게 규명되어 있지 않다. 그러나 CCS 사업은 대규모 부피의 유체를 땅 속에 주입한다는 점에서 큰 지진을 유도할 가능성을 가지고 있다고 할 수 있다. NETL 보고서는 2011년 2월까지 전 세계적인 CCS 저장 실증 사업에 대해 검토한 결과, 지금까지 해를 끼칠만한 유도 지진은 없었다고 보고한 바 있다. 그러나 이들 실증 현장에서 주입된 양은 실제 미래에 이루어질 대규모 CCS 사업의 주입량과 비교할 때 현저히 적은 값이었다. 다음 Table 4.1은 CCS를 포함하여 인간 활동에 의해 지하에 유체가 주입된 경우와 유발 지진 발생에 대한 사항을 정리한 것이다.

Table 4.1 Summary table of induced seismic events and seismicity due to human activities (NRC, 2013).

Energy Technology	Number of Projects	Number of Felt Induced Events	Maximum Magnitude of Felt Events	Number of Events $M \geq 4.0$	Net Reservoir Pressure Change	Mechanism for Seismicity	Location of Events
Vapor-dominated geothermal	1	300-400 per year since 2005	4.6	1-3 per year	Attempt to maintain balance	Temperature change between injectate and reservoir	CA (The Geysers)
Liquid-dominated geothermal	23	10-40 per year	4.1	Possibly one	Attempt to maintain balance	Pore pressure increase	CA
Enhanced geothermal systems	~8 pilot project	2-5 per year	2.6	0	Attempt to maintain balance	Pore pressure increase and cooling	CA, NV
Secondary oil and gas recovery (water flooding)	~108,000 (wells)	One of more events at 18 sites across the country	4.9	3	Attempt to maintain balance	Pore pressure increase	AL, CA, CO, MS, OK, TX
Tertiary oil and gas recovery (EOR)	~13,000 (wells)	None Known	None known	0	Attempt to maintain balance	Pore pressure increase (likely mechanism)	None known
Hydraulic fracturing for shale gas production	35,000 (wells)	1	2.8	0	Initial positive; then withdraw	Pore pressure increase	OK
Hydrocarbon withdrawal	~6,000 fields	20sites	6.5	5	Withdrawal	Pore pressure increase	CA, IL, NB, OK, TX
Wastewater disposal wells	~30,000	9	4.8	7	Addition	Pore pressure increase	AR, CO, OH
Carbon capture and storage, small scale	2	None known	None known	0	Addition	Pore pressure increase	IL, MS
Carbon capture and storage, large scale	0	None	None	0	Addition	Pore pressure increase	None yet in operation

CCS 사업에서 지진활동도에 대한 상세 연구는 중요한 요소이고, 사업의 안정성을 확보하기 위해 지진활동도를 어떻게 평가할지에 대한 여러 지침이 있다. 다음은 지하 주입 관련 사업의 지진활동도 연구를 위한 대표적인 지침 혹은 표준에 대한 주요 사항을 요약 정리한 것이다.

① ISO standard for CCS (초안) (ISO, 2015)

- 대상지 스크린 단계: 지진학적, 지체구조적인 활동성이 있는 지역은 CO₂ 저장과 저장소 안전 유지에 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 부지 선정 단계에서 반드시 회피되어야 한다. 그러므로 저장소 안전을 확보하고 사업의 중요한 지하 조건인 누출 가능성을 제한하기 위해서는 단층 혹은 파쇄대의 존재 확인과 더불어 대상 지역의 지진활동도를 반드시 평가하여야 한다.
- 대상지 특성화 단계: 저장소로 선정될 수 있는 예상 지역에 대한 자연 지진활동도와 지체구조적 활동도의 특성화는 지반공학적 특성화 기준 측면에서 반드시 연구되어야 한다.

② Risk assessment of WRI (World Resources Institute) (WRI, 2008)

- 지진 활동도로부터 누출 위험성이 없음을 증명할 수 있다면 비록 지진학적으로 활동성 단층이 있다고 하더라도 그 지역을 저장 가능 지역에서 배제할 필요는 없다. 그러나 CO₂ 저장 사업이 지진 활동으로 인해 중지된 지역이 있는 경우도 있음을 유의해야 한다(일본 나가오카 CCS 사업).
- CO₂ 주입이 인접 단층의 대형 지진을 항상 촉발시키지는 않는다고 하더라도 주입 기간 동안 상승압과 관련된 지진 위험도는 부지 특성화 단계에서 반드시 조사되어야 한다.

③ EPA (Environmental Protection Agency) (EPA, 2014)

- 주입 유발 지진 최소화 및 관리를 위한 추천 사항들 :
 - 기존 혹은 신규 유가스 처분소 지역의 예비 조사
 - ㉠ 처분 이력과 지역 지진활동도의 연관성을 조사
 - ㉡ 빈도와 규모에 대한 지진활동도 증가를 검토
 - ㉢ 지진활동도에 영향을 줄 수 있는 처분정(disposal well) 운영 상황의 변화를 확인
 - ㉣ 기반암의 깊이와 처분 지역의 가능한 연결성을 파악
 - 부지 조사 고려사항
 - ㉤ 광역 및 지역적인 지구과학적 정보를 평가
 - ㉥ 초기 정적 압력과 예상되는 형성 가능 압력을 조사
 - ㉦ 저장소 경로(압력 전달 가능 경로)를 특성화하기 위한 활용 가능 자료 검토
 - ㉧ 외부 지구과학, 공학 전문가의 자문 수행
 - ㉨ 추가적인 부지 조사 정보의 수집을 고려

④ NETL (National Energy Technology Laboratory) (NETL, 2017)

- 부지 선정 단계: 다음 사항들은 반드시 검토되고 점검되어야 한다.

지질 및 수리 조사, 단층의 존재, 광역적인 자연 지진활동도 자료, 유체 압력 변화 및 그 결과에 대한 초기 평가, CO₂ 주입과 저장에 대한 주입 지역의 역학적 효과 모델링(유발 지진 위험성 조사와 피압대의 통합 이해의 필수 중요사항)

- NRC 추천 사항:

단층 위치에 대한 정보, 지진활동성 이력, 현장 응력 상태, 지반공학/지진 활동성이 연계된 모사 모형의 개발

⑤ DNV (Det Norske Veritas) (DNV, 2012)

- 지반공학 모델링은 다음의 목표를 위해 필요하다:

저장을 위한 트랩구조와 장기 보관에 영향을 줄 수 있는 지반 공학적 요소에 영향을 미칠 수 있는 압력-유발 또는 온도-유발 응력의 변화, 지표 지반 변위와 유발 지진에 대한 가능성

- 모델링은 CO₂ 주입으로 인한 예측 변화는 물론 온도에 의한 응력 변화와 시간 이력에 대한 압력 변화를 설명할 수 있어야 한다.

⑥ CO2CRC (Australia's leading CCS research organization) (CO2CRC, 2008)

- 부지 선정 단계의 고려사항:

어떤 분지의 지진활동성은 누출 위험을 평가할 때 중요한 고려사항이다. 지진학적으로 매우 활동성을 갖는 지역은 큰 지진을 일으킬 수 있고 이러한 지역은 유발지진과 대량 누출사고의 가능성이 있으며 또는 소량이지만 지속적으로 CO₂를 대기 중으로 누출시킬 수 있다.

지진 자료는 초기 조사의 일환으로 반드시 검토, 점검되어야 한다(만약 지진 기록 활용이 가능하지 않은 경우, 현재의 지체구조 현황을 이들 정보의 대체 개략 정보로 활용할 수 있다).

4.2 한반도의 지진활동

한반도는 전형적인 판 내부 지역으로 전 세계를 기준으로 평균 정도의 지진활동도를 가지고 있다. 규모 M 이상의 지진 수 (N)를 나타내는 구텐베르크-리히터식(GR)은 다음과 같이 표현된다.

$$\mathbf{Log\ } N = \mathbf{a - b\ } M$$

여기서 \mathbf{a} 는 활동도 레벨을 나타내며, \mathbf{b} 는 상대적 규모 분포를 나타내는데, 한반도는 \mathbf{b} 값이 0.7 에서 1.1 사이임이 보고된 바 있으며(Noh, et al., 2000; Lee et al., 2003; Lee and Yang, 2006; Seo et al., 2010) 이는 전형적인 판 내부 지역의 값이다(e.g. McNally, 1989; Okal and Sweet, 2003).

Fig. 4.1는 서기 2년부터 1904년에 이르는 역사지진 자료를 지질구조와 함께 도시한 것이며(Lee and Yang, 2006), 동일한 지도에 1905년부터 2004년까지의 계기지진 진양도를 표시하였다(Fig. 4.2). Fig. 4.3은 1978년에서 2016년 사이의 규모 4 이상의 지진을 표시한 것이며, Fig. 4.4는 11월 15일 발생한 포항지진을 포함한 2017년의 지진발생 현황이다.

Fig. 4.1. Epicenters of earthquakes occurring from 2 to 1904 A.D., superimposed on a simplified geologic map of Korea. The solid lines represent tectonic lineaments, mostly faults and inferred faults. Major geologic units are marked as follows: A – Nangrim Massif; B – Pyongnam Basin; C – Chugaryeong Graben; D – Imjingang Belt; E – Kyonggi Massif; F – Taebaeksan Massif; G – Okcheon Fold Belt; H – Yongnam Massif; I – Kyongsang Basin; J – Ulreung Island; K – Cheju Island (From Lee and Yang, 2006).

Fig. 4.2. Epicenters of instrumental earthquakes occurring from 1905 to 2004 superimposed on a simplified geologic map of Korea (From Lee and Yang, 2006).

Fig. 4.3. Epicenters of 47 instrumental earthquakes larger than magnitude M 4 occurring from 1978 to 2016 reported by Korean Meteorological Administration (KMA).

Fig. 4.4. Epicenters of instrumental earthquakes greater than magnitude M 2 occurring in 2017 including the Pohang Earthquake (represented by the red circle) (from KMA).

4.3 2017년 11월 15일 포항 지진 분석

포항지진군에 대하여 SEISAN(Ottmoller and Bormann, 2013) 소프트웨어를 사용하여 진원 및 규모를 산정하였다. 대상 기간은 2017년 11월 13일부터 2018년 12월 31일이며, 10개 관측점(Fig. 4.5, Table 4.2) 자료가 이용되었다.

Fig. 4.5. Map of stations for the analysis of the Pohang earthquake (white star: Pohang earthquake of Nov. 15th, 2017, gray star: Gyeongju earthquake of Sep. 12th, 2016).

Table 4.2. Location of Stations.

Station	Latitude (N °)	Longitude (E °)	Altitude (m)
ADO2	36.41	128.95	324
BBK	35.58	129.44	45
CHS	36.18	129.09	240
DAG2	35.77	128.90	294
DKJ	35.95	129.11	173
HAK	35.93	129.50	16
HDB	35.73	129.40	146
MKL	35.73	129.24	187
PHA2	36.19	129.37	73
ULJ2	36.70	129.41	122

관측점에서 얻어진 연속파형 자료에서 P파와 S파의 신호를 수동으로 찾아내고 규모가 작은 미소지진에 대해서는 SEISAN 소프트웨어를 이용한 자동검출을 이용하여 관측기간 동안 817개의 지진을 찾아내었다(Table 4.3). 찾아진 지진은 각 관측점에서 60 km 이내의 지진이며, 진원결정의 속도구조는 SEISAN에서 제공하는 지각모델, Chang and Baag (2006)에 의한 한반도 평균모델 및 Rachman and Chung (2016)의 두 모델(Fig. 4.6)이 이용되었다.

Fig. 4.6. P-waves velocity models used in this study. Default model of SEISAN's software, Chang and Baag's model (2006), and Models 1 and 3 constructed by Rachman and Chung (2016).

Rachman and Chung (2016)의 두 모델 (1과 3)은 한반도 지각탐사의 지역적인 속도구조를 바탕으로 작성된 것이다 (Fig. 4.7). Fig. 4.6의 네 모델에서 Chang and Baag의 것과 Rachman and Chung의 모델 3은 다른 두 모델에 비하여 비교적 적은 잔차를 보였다(Table 8.1, Fig. 4.8). 또한 자동으로 검출되었거나 잔차가 큰 지진의 P, S파 초동을 검토하여 최종적으로 800개의 지진을 확정하였으며, 재검토된 P, S파 초동자료로부터 두 모델의 잔차를 구한 결과, 대부분 0.2초 이내의 잔차를 얻었다(Table 8.2).

Fig. 4.7. Map of South Korea showing two refraction lines and their profiles. Yellow regions (1–7) represent the two-dimensional extension area of the refraction profile model. Models from 1 to 7 are based on the previous studies (Cho et al., 2006; 2013) showing P-wave velocities.

Fig. 4.8. Comparison of RMS residuals for 4 models shown in Fig. 4.6.

규모 결정은 다음 식에 의해 계산 된다.

$$M = \log A + 2.56 \log R - C$$

여기서, A 는 진폭, R 은 관측점 거리, C 는 부지 및 기계 상수이다. 계산된 규모를 기상청 표(<http://necis.kma.go.kr>)의 값과 비교하였으며, 계산된 규모와 진원 위치는 대체로 기상청의 결과와 잘 일치하였다.

이들 지진의 진앙위치를 DOCS 프로젝트 현장 주변에 도시하였는데(Fig. 4.9), DOCS 현장과 포항지진 본진의 진앙과의 거리는 약 9.5 km이다. 진원 깊이를 고려한 3차원 도시 결과는 Fig. 4.10과 4.11과 같다. 이들 진원은 포항지진과 관련된 단층 주변에 분포하며 대부분이 11월 15일 본진의 여진으로 판단된다.

2019년 3월 20일 발표된 정부조사단 연구에서 2009년 1월 1일부터 포항지진 발생일(2017년 11월 15일)까지의 약 10년간 총 519회의 지진이 발생하였으며(Fig. 4.12), 지열발전소(EGS 프로젝트) 시추공 근처에서는 2015년 11월 1일에 첫 지진이 발생한 이후 Fig. 4.12에 도시된 총 지진의 반 이상인 277회의 지진이 시추공에서 반경 10km 이내에 발생하였다고 한다. 이와 같은 양상이 2017년 11월 15일 이후에도 계속 되었음을 Fig. 4.9는 나타내 주고 있다.

Fig. 4.9. Maps of DOCS project site and epicenters of studied period between Jan 13, 2017 and Dec 31, 2018. Earthquakes are almost found in Pohang Earthquake series (main shock and after shocks).

Fig. 4.10. Three dimensional perspective view of the hypocenters of Pohang Earthquake series (main shock on Nov. 15th, 2017). Colors indicate the magnitudes (red ≥ 2.5 , orange yellow 2.0 ~ 2.4, and blue < 2.0).

Fig. 4.11. Cross-sections of the hypocenters of Pohang earthquake series (main shock on Nov. 15th, 2017) from south (left) and west (right). Colors indicate the magnitudes (red ≥ 2.5 , orange yellow 2.0 ~ 2.4, and blue < 2.0).

Fig. 4.12. Epicentral distribution of 519 earthquakes detected between January 1, 2009 and November 15, 2017 in the Pohang region. Earthquakes within 10 km of EGS project drill site (yellow triangle) and shallower than 10 km are shown in green, and the four deeper than 10 km in blue; earthquakes further than 10 km from the drill site are shown in red. Geological lineaments and faults are shown as gray lines (KGCCPE, 2019).

5 안전성 주안점 및 제안

- 5.1 해외 CCS 사업 사례 검토
- 5.2 향후 국내 탄소 저장 사업에 대한 제언

5. 안전성 주안점 및 제안

5.1 해외 CCS 사업 사례 검토

이산화탄소 지중저장은 노르웨이의 슬라이프너 지역을 시작으로 전 세계에 200여 곳에서 프로젝트가 진행 중에 있으며, 향후 더 많은 양의 이산화탄소를 저장하는 더 큰 규모의 프로젝트가 진행될 계획이다. 현재까지 진행된 프로젝트 중 포항 영일만 지중저장 프로젝트(DOCS)를 포함하여 총 10개의 프로젝트에 대해 저장지 특성을 살펴본다. Table 5.1은 대표적인 이산화탄소 지중저장 프로젝트의 정보를 간략히 정리하여 나타낸 것이다.

Table 5.1. List of representative CO₂ storage projects (Torp and Brown, 2004; Brown et al., 2001; Gritto et al., 2004; Hoversten et al., 2002; Pawar et al., 2006; Cooper et al., 2008; Xue et al., 2009; Kikuta et al., 2005; Duracan et al., 2011; IPCC, 2005; Daley et al., 2008; CO2CRC, 2011; Vidal-Gilbert et al., 2010; Michael et al., 2010; Förster et al., 2006; Kang et al., 2012).

Project	Period of Project			Storage type	Budget (hundred million KRW)	Depth (m)	Target layer lithology	Caprock lithology	Scale of project	Avg. injection rate	Total Storage	Number of wells		
	Start year	Inj. start	Finish year									Injection well	Observation well	Etc
Sleipner (Norway)		1996	Ongoing	Saline Aquifer	1,142	1,012	Sandstone	Shale	Commercial	2,700 t/day	20 Mt planned	1	-	
Weyburn (Canada)		May 2000	Ongoing	EOR	347	1,450	Fractured Carbonate	Anhydritic Dolostones, anhydrites	Commercial	3,000-5,000 t/day	20 Mt planned	29	4	>1000 wells
Quest (Canada)	2015	Sep. 2015	Ongoing	Saline Aquifer	13.5	2,000	Sandstone	Shale	Commercial	70t/hr	1.2 Mt	3	1	
Tomakomai (Japan)	2012	Apr. 2016	Ongoing	Saline Aquifer	3,064	2,400-3,000	Volcanic-clastic rock	Mudstone	Pilot	180-600 t/day	300,000 t planned	2	3	
Nagaoka (Japan)	2000	Jul. 2003	2003	Saline Aquifer	501	1,100	Sandstone	Mudstone	Pilot	20-40 t/day	10,400 t	1	3	
In Salah (Algeria)		Aug. 2004	Ongoing	Saline Aquifer		1,880	Sandstone	Mudstone	Commercial	3,000-4,000 t/day	17 Mt planned	3	1	
Decatur (U.S.A.)	2011	Nov. 2011	Nov. 2011	Saline Aquifer	1,600	2,130	Sandstone	Shale	Commercial	1000 t/day	1.1 Mt	2	2	
Otway (Australia)		18.Mar. 2008	Ongoing (stage 2)	Saline Aquifer	1476.3	2,050	Sandstone	Mudstone	Demo	150 t/day	65,445 t (CO ₂ 58,000 t)	1	1	1
Ketzin (Germany)	2004	Jun. 2008	Ongoing	Saline Aquifer	716	630-710	Sandstone	Mudstone	Demo	86 t/day	45,000 t	1	2	
DOCS project	2013	12. Jan. 2017	Ongoing	Saline Aquifer	183.6	780	Sandstone	Mudstone	Pilot	4.5 t/day	94.58 t	1	-	

1) 슬라이프너(Sleipner)

노르웨이의 슬라이프너 지역은 1996년부터 실시된 최초의 상업용 이산화탄소 지중저장 프로젝트로 10년 동안 총 100만 달러의 비용이 투자되었다(Fig. 5.1). 슬라이프너 가스전에서 추출된 이산화탄소를 2.3 km 떨어져 있는 시추공을 통해 주입하였고, 깊이 800 ~ 1100 m에 위치하는 저장층인 우츠라층은 공극률과 투수율이 높은 연약 사암층으로, 덮개암은 셰일로 이루어져 있다(Arts et al., 2008). 이산화탄소의 총 주입량은 1,200만 톤으로 하루 평균 2,700 톤을

주입하였다. 주입된 이산화탄소는 임계점에 가까운 온도와 압력 조건하에 있으며, 시추공에서 측정된 온도에 광역 온도구배를 적용하여 추정된 온도는 약 $41 \pm 1 \text{ C}^\circ$, 시추공 내 압력은 8 ~ 11 MPa로 추정된다(Arts et al., 2008). 지중 저장된 이산화탄소의 모니터링을 위해 시간경과 탄성파탐사와 중력탐사가 수행되었다(Fig. 5.2). 탄성파탐사 모니터링 결과에서는 기체가 주입되었음을 지시하는 명점(bright spot)이 확인되었고, 이산화탄소 주입에 따른 두께 변화 및 속도 감소 등을 확인하였다. 2002년과 2005년에 실시한 중력탐사에서는 밀도 감소로 인한 중력 이상이 감지되었다(Nooner et al., 2007).

Fig. 5.1. Map of the Sleipner field (Arts et al., 2008) and seismic image of the baseline survey conducted in 1994 (Arts et al., 2000).

Fig. 5.2. 4D time-lapse seismic monitoring results detecting CO₂ plume over the years (Arts et al., 2008).

2) 웨이번(Weyburn)

웨이번 프로젝트에서는 원유 회수 증진법을 목적으로 이산화탄소를 저장하였으며 캐나다의 웨이번과 미데일 지역에서 시행되었다(Fig. 5.3). 저장층이 사암층인 다른 프로젝트들과는 달리 파쇄면이 존재하는 탄산염 지층에 이산화탄소를 저장하였다(Fig. 5.4). 2010년 6월까지 저장된 총 주입량은 웨이번 지역에서 240만 톤, 미데일 지역에서 46만 톤이다. 2005년부터 시작된 최종 단계에서는 덮개암 건전성 실험을 위한 AVO 분석과 지진계 자료를 기반으로 한 미소 지진 모니터링이 수행되었다(Whittaker et al., 2011; Fig. 5.5). 이 프로젝트는 이산화탄소 지중 저장 프로젝트의 설계, 시공, 모니터링에 필요한 기술 개발에 목표로 하고 있으며, 정책 작업은 캐나다 천연 자원부가 주도했다. 캐나다 및 미국 정부에서 지원을 받았으며, 총비용은 4,090만 달러(약 347억)이다.

Fig. 5.3. Geographic location of the Weyburn field taken from Wilson et al. (2004). The field is set in the Williston sedimentary basin, which stretches across much of the north of the USA and central Canada (Verdon, 2012).

Fig. 5.4. Schematic cross-section of the Weyburn reservoir taken from Wilson et al. (2004). The Weyburn reservoir is split into the lower intershoal and shoal Vuggy (V) and upper Marly (M) units. The primary seal is the Midale anhydrite, while an important secondary seal is the unconformably overlying Watrous member of Jurassic age (Verdon, 2012).

Fig. 5.5. CO₂ (red) and water (blue) injection rates through well 121/06-08, as well as the rate of reliably located microseismic events (bars). The array was installed in August 2003. The light blue indicates the periods when data were not recorded (Verdon, 2012).

3) 퀘스트 프로젝트(Quest project)

퀘스트는 세계 최초로 오일샌드 개발과 연계된 CCS 프로젝트이다(Fig. 5.6). 수소 제조 공장에서 채취한 이산화탄소는 지하 2 km 깊이의 대염수층인 BCS (Basal Cambrian Sands)에 주입된다(Fig. 5.7). 주입정은 주입 유정, 심층 모니터링 유정(~1.7km), 천부 지하수 모니터링 유정(<0.2km deep)으로 총 세 개가 있다. Fig. 5.7에서 이산화탄소 저장층인 BCS는 공극률 16%, 투과도 ≥ 20 mD의 특성을 가지며 덮개암에 의해 덮여있다. 1차 덮개암은 MCS (Middle Cambrian Shale)과 2차, 3차 덮개암은 Lotsberg 암염층이다(Rock et al., 2017). 2015년 두 개의 주입정을 통해 연간 100만톤의 이산화탄소를 주입하는 것을 목표로 시작되었다(Rock et al., 2017). 1년 동안의 모니터링 결과 현재까지 이산화탄소 주입 전후의 미소 지진 활동은 매우 드물게 감지되었으며, 지진의 규모 또한 약 -2M로 작은 이벤트 하나만 감지되었다(Fig. 5.8). 또한 주입 후 1년 후 실시한 탄성파 탐사 해석 결과의 수직 단면에서 이전과 비교하여 주입된 이산화탄소의 손실이 거의 없었다는 것을 확인하였다(Rock et al., 2017).

Fig. 5.6. Map showing the location of the Quest CCS project. Notes: the dark red outline refers to the Quest sequestration lease area; the light red refers to the underground pipeline; SCL THORH 5-35-59-21, SCL RADWAY 8-19-59-20, SCL RADWAY 7-11-59-20 refer to the injection wells. Image on top right shows the injection well and skid. Image on bottom right shows the part of surface capture facility (Rock et al., 2017).

Fig. 5.7. Stratigraphic column highlighting the Quest storage complex (Rock et al., 2017).

Fig. 5.8. Statistics of categorized microseismic events. To-date, microseismic activity pre- and post-start of CO₂ injection has been very quiet: only one small detectable event with a magnitude of around -2 M has been detected (Rock et al., 2017).

4) 토마코마이 프로젝트(Tomakomai CCS Demonstration Project)

이 프로젝트는 이산화탄소 포집부터 주입 및 저장에 이르기까지 전체적인 이산화탄소 지중저장 시스템의 실행 가능성 입증을 위해 일본의 홋카이도 토마코마이 지역에서 2012-2020년까지 300,000 톤 주입을 목적으로 진행되고 있다(Sawada et al., 2018; Fig. 5.9). 2018년 4월 24일 기준으로 170,000톤의 이산화탄소가 주입되었다(Sawada et al., 2018). 토마코마이 프로젝트는 이산화탄소 지중저장을 위하여 두 개의 저장층을 사용하는데 첫 번째 저장층(Takinoue formation)은 해저 약 2,400~3,000 m에 위치하며 화산암과 화산쇄설암으로 이루어진 약 600m 두께의 대염수층으로(Fig. 5.10) 공극률은 3~19%, 투수율은 0.01~7 mD이다(Tanaka et al., 2014). 두 번째 저장층(Moebestu formation)은 해저 약 1,000m 깊이에 위치하며 공극률 20~40%, 투수율 9~25 mD의 두께 약 200 m의 사암층이다(Tanaka et al., 2014). 미소 지진 모니터링 결과 저장층 깊이에서 주입 전 총 9건의 이벤트가 발생하는 반면 주입 후에는 미소 지진이 발생하지 않았으며(Fig. 5.11), 2017년 7월1일 이산화탄소 주입 지역에서 약 40 km 떨어진 곳에서 규모 5.1의 지진이 발생하였음에도 불구하고 시추공의 압력과 온도가 일정하게 유지된 것으로 보아 대형 지진이 저장된 이산화탄소에 악영향을 미치지 않았다는 것을 알 수 있다(Sawada et al., 2018; Fig. 5.12). 프로젝트의 총 예산은 2억 7000만 달러(한화 3,064억원)이다.

Fig. 5.9. Location map for the Tomakomai CCS site (Ito et al., 2013).

Fig. 5.10. Schematic geological cross-section of the Tomakomai demonstration site (Tanaka et al., 2014).

Fig. 5.11. Micro-seismicity monitoring results (Sawada et al., 2018).

Fig. 5.12. Natural earthquakes monitoring results (Sawada et al., 2018).

5) 나가오카(Nagaoka)

일본 나가오카 지역은 지구환경산업기술연구기관(RITE; the Research Institute of Innovative Technology for the Earth)과 엔지니어링협회(ENAA: the Engineering Advancement Association of Japan)에 의해 2003년 7월부터 2005년 1월까지 수행된 파일럿 프로그램으로 하루 20 ~ 40톤 씩 총 약 10,400톤의 이산화탄소가 저장되었다 (Fig. 5.13). 저장에 사용된 이산화탄소는 인공적으로 만들어졌으며 99.9%의 농도를 갖는다(Xue et al., 2009). 저장층은 1,100 m 깊이에 위치한 초기 홍적세 하이즈메(Haizume formation) 사암층이며, 덮개암은 130 ~ 150 m 두께의 이암층이다. 대염수층과 덮개암 모두 주입정에서 동남쪽 방향으로 15도 기울어져 있다(Kikuta et al., 2005). 이 프로젝트의 총 예산은 3200만 달러(한화 501억 원)이 소요되었다.

Fig. 5.13. Locality of Nagaoka CCS Pilot Site (Chiyonobu et al., 2013).

6) 인살라(In Salah)

알제리의 인살라 프로젝트는 2004년 BP와 벤처회사의 투자로 시작된 상업성 대규모 이산화탄소 지중저장 프로젝트이다(Ringrose et al., 2009; Fig. 5.14). 주입률은 하루에 약 3,500톤으로 1년에 약 1백만 톤 가량의 이산화탄소를 주입하였고, 2008년 말까지 250만 톤 가량을 주입한 것으로 알려져 있다(Ringrose et al., 2009). 이 프로젝트는 많은 양의 이산화탄소를 저장했을 때 저장층에서 나타나는 특성변화와 이를 감지하기 위한 모니터링 기법을 연구하기 위하여 수행되었다. 저장위치는 지하 약 1,880 m 깊이에 위치한 두께 20 ~ 25 m의 파쇄면이 있는 석탄기 사암층이며 공극률은 11 ~ 20%, 투수율은 10 md로 투과성이 낮다(Fig. 5.15). Fig. 5.16은 시추공 KB-502의 주입정 표면에서의 압력(wellhead pressure)과 이산화탄소 주입률과 미소 지진 및 주입 데이터를 보여준다. 이때 가장 높은 주입률을 보이는 2010년 중반에 미소 지진 이벤트 수와 주입률 사이에 높은 상관관계를 확인 할 수 있다(Fig. 5.16).

Fig. 5.14. (a) Schematic illustration of the Krechba field showing the location of the injector (blue) and gas-producing (orange) wells. The red star indicates the location of the microseismic monitoring well and the horizontal extent of the gas-water contact is given by the black line. (b) Schematic illustration of geology of the Krechba field. Gas was produced from the reservoir with a thickness thinner than 20 m at a depth of 1850 ~ 1900 m and CO₂ was injected into the reservoir. Geophones used in this study are indicated by the green triangles. (For the colored version, the reader can refer to the web version of this article.) (Stork et al., 2015).

Fig. 5.15. Krechba stratigraphic structure and lithologies of In Salah JV (Deflandre et al., 2011).

Fig. 5.16. Histogram distribution of microseismic events (red) compared to wellhead pressure (blue) and injection rate (green) at well KB-502. At the top all events with available azimuthal information are shown, followed by the event distribution of individual event clusters A, B, C and D. Grey shaded areas indicate the periods when seismic data are missing. Note the correlation between the microseismic activities of cluster B–D with the injection data (Goertz–Allmann et al., 2014).

7) 디케이터 프로젝트(Decatur Project)

일리노이 분지 - 디케이터 프로젝트(Illinois Basin - Decatur project: IBDP)는 Mt. Simon의 가장 두꺼운 부분인 미국 중남부 일리노이 분지의 북중부에 위치하고 있다(Bauer et al., 2016; Fig. 5.17). IBDP는 2011년 11월 17일부터 2014년 11월 26일까지 3년에 걸쳐 2.14 km 깊이의 500 m 두께의 Mt. Simon 사암층의 베이스에 거의 110만 톤의 초임계 상태의 이산화탄소(CO₂)를 안전하고 성공적으로 주입했다(Fig. 5.18). 이산화탄소 주입 간격은 주입 압력이 일일 1102톤/day의 주입 속도에서 파괴 압력보다 훨씬 낮게 유지되도록 했다(Couëslan et al., 2014). 이산화탄소를 주입하는 동안 모니터링을 수행한 결과, 3년 동안 1만 건이 넘는 미소 지진이 깊은 시추공 센서에 의해 감지되었다(Fig. 5.19).

Fig. 5.17. Location of the Illinois Basin - Decatur project (red area) in relation to Illinois Basin and its surrounding structures (Leetaru et al., 2014; Bauer et al., 2016).

Fig. 5.18. Geologic column of the IBDP site showing Mt. Simon reservoir, seals and geologic system nomenclature (Bauer et al., 2016).

Fig. 5.19. Microseismic event locations (circles) along with nearby receivers are shown in a map view and two depth-sections. Circle size is scaled by moment magnitude. The color legend denotes the event time. The event cluster marked in green is analyzed in more detail. The arrow indicates the direction of the maximum principal stress SHmax. Lower Mt. Simon, Argenta, and Precambrian interfaces are shown in light brown, brown and grey, respectively. The injection zone within the Lower Mt. Simon is indicated by the yellow squares (Goertz-Allmann et al., 2016).

8) 오토웨이(Otway)

CO₂CRC의 오토웨이 프로젝트는 호주의 첫 번째 이산화탄소 저장 프로젝트로 2004년부터 부지 선정 및 저장층 특성화 작업을 시작하였다(Fig. 5.20). 2008년 3월부터 시작된 1단계에서는 근처의 버트레스 지역(Buttress field)에서 생산된 이산화탄소(75.4 mol% CO₂ and 20.5 mol% CH₄)가 풍부한 가스 65,000톤을 압축하여 파이프라인으로 2.25 km 떨어져 있는 Naylor 가스전으로 수송한 후, 지하 2,050 m 깊이의 저장층에 평균 일주일에 870톤의 비율로 주입하였다(Underschultz et al., 2011; Fig. 5.21). 2010년부터 시작된 2단계에서는 좀 더 적은 양의 이산화탄소를 대염수층에 주입한다(CO₂CRC, 2010). 저장층은 경사진 파쇄 블록 안쪽의 사암층(Waarre C formation)으로 플락스만층(Flaxmans formation)으로 덮여 있으며, 플락스만층 위로 두꺼운 벨페스트 이암(Belfast mudstone)이 넓게 분포하고 있다(Vidal-Gilbert et al., 2010). 프로젝트의 총 추진 예산은 4000만 호주달러이다(한화로 약 476억 원).

Naylor 1에 설치된 다용도 모니터링 패키지를 통해 실시된 미소 지진 모니터링 결과는 Fig. 5. 22와 같다. 미소 지진 이벤트는 2008년 1월 29일부터 감지되었지만 극소수의 이벤트가 관찰되었고, 대부분의 경우 전기적인 잡음 현상으로 해석되었다. 따라서 이러한 미소 지진 이벤트는 단층 활동과 관련이 없다는 것을 보여준다. 또한 주입 압력과 지진활동에서 어떠한 연관성도 관찰되지 않았다(Fig. 5.22; Daley et al., 2008).

Fig. 5.20. Study location map: CO2CRC Otway project (Vidal-Gilbert et al., 2010).

Fig. 5.21. Schematic cross-section diagrams of the CO2CRC Otway Project field site showing the pilot test well configuration and geology. Cross-sections are referenced on the location map (Underschultz et al., 2011).

Fig. 5.22. Occurrence of microseismic events detected by the Naylor-1 seismic sensors (blue circles) plotted with the CRC-1 well head injection pressure. No consistent relationship between the injection pressure and the seismic activity is observed (Daley et al., 2008).

9) 케진(Ketzin)

독일의 케진 지역은 유럽 최초의 육상 지중 저장지로 2004년 CO₂SINK 프로젝트가 본격적으로 시작되어 2008년 6월부터 매달 1,000 ~ 2,000톤의 이산화탄소를 650 m 깊이의 사암층에 주입하였다(Fig. 5.23). 2011년까지 저장된 총 이산화탄소량은 45,000톤이며 총 100,000톤을 저장할 예정이다(Lüth et al., 2011). 저장 대상층은 지하 630 ~ 710 m 깊이에 위치한 두께 80 m의 삼첩기의 사암층(Stuttgart formation)으로 석영, 장석 등으로 구성되어 있으며 암상이 균질하지 않다(Kazemeini et al., 2010; Fig. 5.24). 저장 대상층 상부에는 이암, 돌로마이트 등으로 구성된 덮개암이 약 160 m 두께로 존재한다(Yordkayhun, 2008). 이 프로젝트에는 총 5600만 달러(한화 716억 원)가 소요되었다.

Fig. 5.23. Map of the mid-European Permian Basin (gray shaded) after Lokhorst (1998). The Ketzin site is marked as a star. The NEGB denotes the northeast German Basin, the NWGB denotes the northwest German Basin, and PT denotes the Polish trough, respectively (Föster et al., 2006).

Fig. 5.24. Stratigraphy of the Ketzin area based on drilling of the Ktzi 169/63 borehole (Juhlin et al., 2007).

10) 포항 영일만 지중저장 프로젝트(DOCS)

포항 영일만 지중저장 프로젝트는 포항 영일만 지역에서 실시된 한국 최초의 이산화탄소 지중저장 프로젝트로 2017년 1월 시험주입을 시작으로 총 6차에 걸쳐 94.6 톤을 저장하였다. 저장층은 약 780 m에 위치한 사암층으로 공극률은 18.5 ~ 43.5% 투수율은 평균 641 md이며 두호층 이암으로 덮여있다(Figs. 5.25 and 5.26). 지중저장 모니터링을 위하여 한국지질자원연구원은 2011년부터 포항시 일대에 미소진동 센서 9개를 설치하여 운영 중이며 주입 기간 중 발생 이벤트는 없었다.

Fig. 5.25. Geologic map and column of the Pohang basin. (a) Map showing rocks and faults of the Pohang basin and its adjacent area. One permanent seismic station operated by the Korea Meteorological Administration (PHA2) and our eight temporary seismic stations are represented by the dark blue square and green triangles, respectively. The green square denotes the site of the Pohang enhanced geothermal system (EGS). The geologic map was compiled from (18, 19). (b) Geologic column of the Pohang EGS site with injection well. The geologic column was compiled from (19, 20) (Kim, K.-H. et al., 2018).

Fig. 5.26. (a) An enlarged view of the study area, the location of the cored borehole (PBH01), and a representative seismic section; (b) the interpretation of the seismic section (The top reservoir in the seismic section is correlated with the boundary between the upper and lower successions, see Fig. 1b); and (c) the model area, the locations of observation points, and the distribution of pressure in the model (Choi et al., 2017).

5.2 향후 국내 이산화탄소 저장 사업에 대한 제언

2017년 11월 15일 포항 지진의 발생으로 포항 영일만 CO₂ 저장실증 연구 사업은 현재 유보된 상태에 있다. 대상 지층에 대한 상세 지질, 주입 절차, 포항 지진 분석 및 해외 기관의 다른 CCS 사업과의 비교 등을 포함하는 검토 결과, 포항 영일만 CO₂ 저장실증 연구 사업의 주입 행위와 2017년 11월 15일 포항지진(M 5.4)과의 관련성을 보여주는 증거는 찾을 수 없었다. 증거가 없다는 것이 절대적으로 관련이 없다는 것을 시사하지는 않지만 포항 영일만 CO₂ 저장실증 연구 사업이 포항 지진의 원인이 될 수는 없다는 결론에 도달했다. 주입된 CO₂는 100톤 미만이었으며 대상층의 평가된 저장 능력은 적어도 270,000톤에 달한다는 점을 감안하면, 주입 행위가 지진을 일으킬 수 없다고 판단된다.

포항 영일만 CO₂ 저장실증 연구 사업은 인근에 위치한 타 연구 과제의 미소지진 모니터링 시스템을 활용하였지만, 지진활동도 평가와 자체적인 미소지진 모니터링 시스템을 갖추고 있지 않다. 이러한 사항은 해외 CCS 사업들의 예산 규모와 비교할 때 이 사업의 매우 제한적인 예산 때문으로 보이며, 매우 적은 양의 CO₂ 주입량을 감안할 때 별도의 미소지진 관측 시스템을 구축하기는 현실적으로 어려웠을 것으로 이해된다. 그럼에도 불구하고 향후 사업이 재개된다면 안전을 최우선으로 고려하여 지진활동성 평가와 별도의 모니터링 시스템 구축은 반드시 보완되어야 할 것이다. 이와 함께 지역 주민이 받을 수 있는 손해와 피해를 최소화하기 위한 방안에 대해서도 준비가 필요하다. 포항 영일만 CO₂ 저장실증 연구 사업이 향후 재개된다면 위에서 언급한 사항에 대한 충분한 준비가 수반되어야 할 것으로 판단된다.

조사단은 국내 여건에 적합한 지질학적인 이산화탄소 저장에 대한 관련 기술의 확보를 위해 포항 영일만 CO₂ 저장실증 연구 사업의 재개를 제안한다. 기술자립화를 위한 20,000톤 규모의 직접적인 주입 실증은 위에서 언급한 주요 사항들에 대한 공공 수용성이 확보되고 지진활동성 모니터링 시스템이 준비된다면 재개될 수 있을 것이다.

향후의 연간 백만톤급 상용 규모, 먼 바다 예상 대상지 CO₂ 주입 사업의 수행을 위해서 본 조사단은 다음과 같은 사항을 주입 절차에 있어 고려할 것을 제안한다.

- 사업 부지에 대한 지진활동성 평가 및 미소지진 모니터링 시스템
- 공공 수용성 확보 및 손해 보험 등을 포함하는 보상 계획
- 건설과 운영 단계 모두에 대한 안전성 모니터링 계획

- 보다 나은 저장소 특성화 및 지질 구조 조사를 위한 직접적인 지질 조사 (시추/착정 조사, 시료 채취, 응력 시험 등)와
간접적인 지질 조사 (해양 지역의 경우 OBS를 포함하는 능동 혹은 수동 진원 활용 탄성파 탐사 등)
- 실제적인 경계 조건을 활용하는 상세 저장소 모델링을 통한 정확한 저장 용량 평가
- 비상 상황에 대처할 수 있는 업무 규약 및 절차의 수립
- 주입에 대한 유지관리와 시설 해체 계획
- 독일의 연방광업법과 유사하게 지중 공간을 활용한 저장이나, 지열 활용 등에 따른 피해 발생 시의 배상 방안 강구

6 주요 결과

6. 주요 결과

- 다음과 같은 이유로 DOCS 사업의 주입 행위가 2017년 11월 15일 포항지진을 일으켰다고 보는 것은 매우 적절하지 않아 보인다.

- 주입은 높은 응력을 형성하기 어려운 준 고결 상태의 퇴적층에 수행되었으며, 주입 기간 동안 주변에 설치된 관측 시설에 지진 활동 기록이 나타나지 않았다.
- 주입된 CO₂ 양은 (다른 CCS 사업과 비교하여 유발 지진을 일으키기 위한 주입으로는) 지나치게 적은 양이다. 실제 이산화탄소의 주입 비율(평균 5톤/일)을 고려할 때, 주입 행위가 지각의 급작스러운 변형을 만드는 것은 불가능하다고 판단된다.
- 주입 현장 인근의 단층들은 북북동 방향의 주향을 가지고 있으며, 실제 포항 지진의 여진도 대체로 유사한 방향성을 갖는다. 이에 반해 포항지진의 진앙은 CO₂ 주입 지점으로부터 북북서 방향에 위치하며, 따라서 주입된 CO₂ 가 포항 지진의 진앙 방향으로 확산되어 지진을 발생시켰을 가능성은 매우 낮다.
- 포항 지진의 전진, 본진, 여진의 진원 위치는 DOCS 사업의 주입이 이루어진 위치에 비해 멀리 떨어져 있고 깊이에도 차이가 있어 DOCS 사업의 주입 행위가 포항 지진에 영향을 주는 것은 거의 발생하기 힘들다.

- DOCS 사업은 부지 특성화와 안전성 조사를 포함하여 대체로 적절한 절차에 따라 타당하게 계획되고 (다음과 같은 내용이) 수행되었다.

부지 특성화(조사 수행 내용)

- 탄성파 및 시추공 조사
- 지질 및 구조지질 특성화
- 저장소 특성화 및 현장 응력 조사
- 암상에 대한 정적 저장소 모델링 및 저장소 물성
- 저장 용량 및 저장 기작을 위한 동적 모델링
- 주입 위치와 압력 결정을 위한 저장소 모사

안전성 조사(조사 수행 내용)

- 미소 지진 활동성 모니터링
- 단층 인접부의 허용 압력 계산
- CO₂ 누출 위험성 조사

- 대상 지층의 저장 평가 능력 270,000톤을 고려할 때, 저장 실증 사업을 위해 주입량을 20,000톤까지 계획할 수 있는 것으로 보인다. 한편 실제 실증 사업을 통해 주입된 양은 100톤 미만으로 보인다.

- 한편, 지역민의 공공 수용성이 사업을 지속하기 위한 최우선 전제 조건임을 감안하고 경상북도 지역이 국내 타 지역에 비해 상대적으로 높은 지진 활동성을 갖는 점을 고려할 때, 향후의 DOCS 사업 진행을 위해서는 지진활동성 평가와 별도의 미소지진 모니터링 시스템 및 지진 재해 발생시의 보험 등을 포함하는 별도의 대책이 요구된다.

- 향후 연간 백만 톤급 상용 규모의 CO2 주입 사업을 위해서는 다음과 같은 사항을 반드시 고려할 것을 제안한다.
 - 사업 부지에 대한 지진활동성 평가 및 미소지진 사건 모니터링 시스템
 - 공공 수용성 확보 및 손해 보험 등을 포함하는 보상 계획
 - 건설과 운영 단계 모두에 대한 안전성 모니터링 계획
 - 보다 나은 저장소 특성화 및 지질 구조 조사를 위한 직접적인 지질 조사(예를 들어, 시추/착정 조사, 시료 채취, 응력 시험 등)와 간접적인 지질 조사(예를 들어, 해양 지역의 경우 OBS를 포함하는 능동 혹은 수동 진원 활용 탄성파 탐사 등)
 - 실제적인 경계 조건(조사를 통해 확보된)을 갖는 저장소 모델링을 통한 객관적 저장 용량 평가 및 주입에 의한 압력 변화와 안전성
 - 비상 상황에 대처할 수 있는 업무 규약 및 절차의 수립
 - 주입 후 설치 시설에 대한 유지관리와 해체 계획
 - 독일의 연방광업법과 유사하게 지중 공간을 활용한 저장이나, 지열 활용 등에 따른 피해 발생 시의 배상 방안 강구

7 참고문헌

7. 참고 문헌

Arts, R., Brevik, I., Eiken, O., Sollie, R., Causse, E. and Meer, B., 2000, Geophysical methods for monitoring marine aquifer CO₂ storage-Sleipner experiences.

Arts, R., Chadwick, A., Eiken, O., Thibeau, S. and Nooner, S., 2008, Ten years' experience of monitoring CO₂ injection in the Utsira sand at Sleipner, offshore Norway, *First Break*, 26, 65-72.

Bauer RA, Carney M and Finley RJ, 2016, Overview of microseismic response to CO₂ injection into the Mt. Simon saline reservoir at the Illinois Basin-Decatur Project. *International Journal of Greenhouse Gas Control* 54, 378–388

Brown, K., Jazrawi, W., Moberg, R. and Wilson, M., 2001, Role of Enhanced Oil Recovery in Carbon Sequestration The Weyburn Monitoring Project, a case study, NETL: First National Conference on Carbon Sequestration Proceedings On the Web., http://www.netl.doe.gov/publications/proceedings/01/carbon_seq/2a1.pdf.

Byun, H., 1995, Cenozoic dinoflagellate cysts from the Pohang Basin and the southern margin of the Ulleung Basin, PhD thesis, Chungnam National University, Daejeon.

Chang, S. -J., Baag, C. -E., 2006. Crustal structure in southern Korea from joint analysis of regional broadband waveforms and travel times, *Bull. Seismol. Soc. Am.*, 96, 856–870. doi:10.1785/0120040165.

Chiyonobu, S., Nakajima T., Zhang Y., Tsuji T., Xue Z., 2013, Effect of reservoir heterogeneity of haizume formation, nagaoka pilot site, based on high-resolution sedimentological analysis, *Energy Proc.*, 37, pp. 3546-3553/

Cho, H.-M., Baag, C.-E., Jung, J.M., Moon, W.M., Jung, H., Kim, K.Y., 2013. P- and S-wave velocity model along crustal scale refraction and wide-angle reflection profile in the southern Korean peninsula. *Tectonophysics*. 582, 84–100. doi:10.1016/j.tecto.2012.09.025.

Cho, H.-M., Baag, C.-E., Jung, J.M., Moon, W.M., Jung, H., Kim, K.Y., Asudeh, I., 2006. Crustal velocity structure across the southern Korean Peninsula from seismic refraction survey. *Geophys. Res. Lett.* 33, L06307. <https://doi.org/10.1029/2005GL025145>.

Choi, B.Y., Shinn, Y.J., Park, Y.C., Park, J.Y., Kwon, Y.K. and Kim, K.Y., 2017, Simulation of CO₂ injection in a small-scale pilot site in the Pohang Basin, Korea: Effect of dissolution rate of chlorite on mineral trapping. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 59, 1-12.

Choi, S.J., 2018, Seismic stratigraphy and facies analysis on deep-drilled sediment core in Yeongil bay, Pohang basin, Korea, and site assessment for CO₂ storage, MSc Thesis, Kongju National University, 35-36.

CO2CRC (Cooperative Research Centre for Greenhouse Gas Technologies), 2008, Storage Capacity Estimation, Site Selection and Characterisation for CO₂ Storage Projects, CO2CRC, RPT08-1001, Canberra, Australia, 52 p.

CO2CRC, 2010, Monitoring of CO₂ Injection—Using Seismic Methods At The CO2CRC Otway Project, PESA News On the Web., http://www.pesa.com.au/publications/pesa_news/feb_mar_10/images/pn104_18-20.pdf.

CO2CRC, 2011.11.5, <http://www.co2crc.com.au/otway/operations.html>.

Cooper, S., Bartel, L., Lorenz, J., Aldridge, D., Engler, B., Symons, N., Byrer, C., McNemar, A. and Elbring, G., 2008, West Pearl Queen CO₂ Sequestration Pilot Test and Modeling Project 2006-2008, SANDIA REPORT On the Web., <http://prod.sandia.gov/techlib/access-control.cgi/2008/084992.pdf>.

Daley, T.M., Myer, L.R., Peterson, J.E., Majer, E.L. and Hoversten, G.M., 2008, Time-lapse crosswell seismic and VSP monitoring of injected CO₂ in a brine aquifer, *Environmental Geology*, 54(8), 1657-1665.

Deflandre, J.-P., A. Estublier, A. Baroni, J.-M. Daniel, and F. Adjemian, 2011, In Salah CO₂ injection modeling: A preliminary approach to predict short term reservoir behavior, *Energy Procedia*, 4, 3574–3581, doi:10.1016/j.egypro.2011.02.286.

DNV (Det Norske Veritas), 2012, Geological Storage of Carbon Dioxide, DNV-RP-J203, DNV, Høvik, Norway, 56.

Durucan, S., Shi, J., Sinayuc, C. and Korre, A., 2011, In Salah CO₂ storage JIP: Carbon dioxide plume extension around KB-502, *Energy Procedia*, 4, 3379-3385.

EPA (Environmental Protection Agency), 2014, Minimizing and Managing and Potential Impacts of Injection-induced Seismicity from Class II Disposal wells: Practical Approaches, EPA, Washington, DC, USA, 411 p.

Förster, A., Norden, B., Zink-Jørgensen, K., Frykma, P., Kulenkampff, J., Spangenberg, E., Erzinger, J., Zimmer, M., Kopp, J., Borm, G., Juhlin, C., Cosma, C. and Hurter, S., 2006, Baseline characterization of the CO₂SINK geological site at Ketzin, Germany, *J. of Environmental Geoscience*, 13(3), 145-161.

Goertz-Allmann, B.P., S.J. Gibbons, V. Oye., R. Bauer., and R. Will., 2017, Characterization of induced seismicity patterns derived from internal structure in event clusters, *J. Geophys. Res. Solid Earth*, 122, 3875–3894.

Goertz-Allmann, B.P., Kuhn, D, Oye, V, Bohloli B, Aker E., 2014, Combining microseismic and geomechanical observations to interpret storage integrity at the In Salah CCS site. *Geophysical Journal International*, 198(1), 447-61

Gritto, R., Daley, T. and Myer, L., 2004, Joint cross-well and single-well seismic studies at Lost Hills, California, *Geophysical Prospecting*, 52, 323-339.

Gutenberg, B., Richter, C. F., 1942, Earthquake magnitude intensity, energy, and acceleration. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 32, 163–191.

Havskov, J., and Ottemoller, L., 1999, SeisAn earthquake analysis software, *Seismological Research Letters*, 70, 532-534.

Hoversten, G.M., Gritto, R., Washbourne, J. and Daley, T.M., 2002, CO₂ gas/oil ratio prediction in a multi-component reservoir by combined seismic and electromagnetic imaging, Lawrence Berkeley National Laboratory On the Web., <http://escholarship.org/uc/item/0d65c9b1>.

Hovorka, S.D., Collins, D., Benson, S., Myer, L., Byrer, C. and Cohen, K., 2005, Update on the Frio Brine Pilot: eight months after injection, Fourth Annual Conference on Carbon Capture and Sequestration On the Web., <http://www.beg.utexas.edu/gccc/bookshelf/Sequestration/Pubs/GCCC/s/2005/NETL/Frio/Papers/05-04i.pdf>.

IPCC, 2005, Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage, Metz, B., Davidson, O., de Coninck, H., Loos, M. and Meyer, L. (eds.), 431, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, 1-442.

ISO (International Organization for Standardization), 2015, Carbon Dioxide Capture, Transportation and Geological Storage – Geological Storage (Committee draft), ISO/TC265/WG3 N015, ISO, Switzerland, 98.

Ito, D., Matsuura, T., Kamon, M., Kawada, K., Nishimura, M., Tomita, S., Katoh, A., Araku, K., Inamori, T., Yamanouchi, Y., and Mikami, J., 2013, Reservoir evaluation for the Moebetsu Formation at Tomakomai candidate site for CCS demonstration project in Japan, *Elsevier*, 37, 4937-4945.

Juhlin, C., Giese, R., Zinck-Jørgensen, K., Cosma, C.-G., Kazemeini, H., Juhojuntti, N., Lueth, S., Norden, B., and Förster, A., 2007, Case history: 3D seismics at Ketzin, Germany: the CO₂SINK project. *Geophysics* 72, B121-B132.

Kang, K., Min D., Park, K. and Huh, C., 2012, A review of CO₂ storage monitoring based on geophysical methods, *Journal of the Korean Society of Mineral and Energy Resources Engineers*, 49(3), 426-451.

Kazemeini, H., Juhlin, C. and Fomel, S., 2010, Monitoring CO₂ response on surface seismic data; a rock physics and seismic modeling feasibility study at the CO₂ sequestration site, Ketzin, Germany, *J. of Applied Geophysics*, 71(4), 109-124.

Kennett, B. L. N., and E. R. Engdahl, E. R., 1991, Traveltimes for global earthquake location and phase identification. *Geophysical Journal International*, 122, 429-465.

KGCCPE (Korean Government Commission on the Cause of the Pohang Earthquake), 2019, Summary report of the Korean government commission on relationships between the 2017 Pohang Earthquake and EGS proejct, 1-205.

KIGAM, 2011, Characterization of storage strata and development of basis design technology for demonstration of CO₂ geological storage, Final Report, Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM), Daejeon, Korea.

Kikuta, K., Hongo, S., Tanase, D. and Ohsumi, T., 2005, Field test of CO₂ Injection in Nagaoka, Japan In: E.S. Rubin, D.W. Keith and C.F. Gilboy, Editors, Proceedings of seventh international conference on greenhouse gas control technologies, Vol. 2, Elsevier, Oxford, UK, 1367-1372.

Kim, H., Song, I., Chang, C., Lee, H., and Kim, T., 2013, Relations between physical and mechanical properties of core samples from the Bukpyeong and Pohang Basin, *Journal of Engineering Geology*, 23(4), 329-340.

Kim, J.S., Son, M., Kim, J.-S and Kim, J., 2005, 40Ar/39Ar ages of the Tertiary dike swarm and volcanic rocks, SE Korea, *Journal of the Petrological Society of Korea*, 14, 93-107.

Kim, K.-H., Ree, J.-H., Kim, Y.H., Kim, S., Kang, S.Y., Seo, W., 2018, Assessing whether the 2017 Mw 5.4 Pohang earthquake in South Korea was an induced event. *Science* 360, 1007–1009

Kim, N.H., Jung, H.S., Kim, G.D., Jeong, H.Y., Shin, H.D., Kwon, Y.K., and Choe, J.G., 2018, The stability assessment of an aquifer in Pohang Yeongil bay due to injecting CO₂, *Journal of Engineering Geology*, in press.

Kim, S.-K., Chang, C., Shinn, Y., and Kwon, Y., 2018, Characteristics of Pohang CO₂ Geological sequestration test site, *The Journal of Engineering Geology*, 28(2), 175-182.

KNU, 2016, Small-scale CO₂ injection-demonstration project in offshore Pohang Basin, Final Report 20132010201760, Kongju National University, Gongju, Korea.

KNU, 2018, Report on safety inspection, Kongju National University, Gongju, Korea.

Kwon, Y.K., 2018, Demonstration-scale offshore CO₂ storage project in the Pohang Basin, Korea, *The Journal of Engineering Geology*, 28(2), 133-160.

Kwon, Y.K., Chang, C. and Shin, Y., 2018, Security and Safety Assessment of the Small-scale Offshore CO₂ Storage Demonstration Project in the Pohang Basin, *The Journal of Engineering Geology*, 28(2), 217-246.

Lee, H.K., Moon, H.S., Min, K.d., Kim, I.S., Yun, H. and Itaya, T., 1992, Paleomagnetism stratigraphy and geologic structure of the Tertiary Pohang and Changgi basins: K-Ar ages for the volcanic rocks, *Journal of Korea Institute of Mining Geology*, 25, 337-349.

Lee, K., N. S. Chung and T. W. Chung, 2003, Earthquakes in Korea from 1905 to 1945, *Bulletin of Seismological Society of America* 93, 2131-2145.

Lee, K. and Yang, W.S., 2006, Historical Seismicity of Korea, Bulletin of Seismological Society of America, 96, 846-855.

Lee, M., Sung, W., and Kim, J., 2017, Dimensional analysis for the prediction of optimum CO₂ injection rate, Journal of Engineering Technology, 6, 155-163.

Lüth, S., Schmidt-Hattenberger, C., Hennings, J., Bergmann, P. and Ivanova, A., 2011, Geophysical monitoring of small scale CO₂-injection into a deep saline aquifer the Ketzin pilot site, 73rd EAGE Conference & Exhibition extended abstract On the web., <http://www.earthdoc.org/detail.php?pubid=51031>.

Michael, K., Golab, A., Shulakova, V., Ennis-King, J., Allinson, G., Sharma, S. and Aiken, T., 2010, Geological storage of CO₂ in saline aquifers-A review of the experience from existing storage operations, J. of Greenhouse Gas Control, 4(4), 659-667.

McNally, K., 1989, "Earthquakes and seismicity" In : James, D.E. (Ed.) The encyclopedia of Solid Earth Geophysics, p.308.

NETL (National Energy Technology Laboratory), 2017, Best Practices: Risk Management and Simulation for Geologic Storage Projects, DOE/NETL-2017/1846, NETL, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.

Noh, M. H., Lee, S. K. and Choi, K. R., 2000, Minimum magnitudes of earthquake catalog of Korea Meteorological Agency for the estimation of seismicity parameters, Journal of the Korean Geophysical Society 3, 261-268 (Korean with English Abstract)

Nooner, S. L., Eiken, O., Hermanrud, C., Sasagawa, G. S., Stenvold, T., and Zumberge, M. A., 2007, Constraints on the in situ density of CO₂ within the Utsira formation from time-lapse seafloor gravity measurements, International Journal of Greenhouse Gas Control, 1, 198-214.

NRC, 2013, Induced Seismicity Potential in Energy Technologies, National Research Council, The National Academies Press, Washington, DC.

Okal, E.A. and J.R. Sweet, 2007, Frequency-size distributions for intraplate earthquakes, Special papers Geological Society of America 425, 59.

Ottmöller, L., Bormann, P., 2013. Examples of interactive data analysis of seismic records using the SEISAN software. - In: Bormann, P. (Ed.), New Manual of Seismological Observatory Practice 2 (NMSOP-2), Potsdam : Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ. http://doi.org/10.2312/GFZ.NMSOP-2_IS_11.6

Pawar, R. J., Warpinski, N. R., Lorenz, J. C., Benson, R. D., Grigg, R. B., Stubbs, B. A., Stauffer, P. H., Krumhansl, J. L., Cooper, S. P. and Svec, R. K., 2006, Overview of a CO₂ sequestration field test in the West Pearl Queen reservoir, New Mexico, Environmental Geosciences, 13(3), 163-180.

- Rachman, A.N., Chung, T.W., 2016. Depth-dependent crustal scattering attenuation revealed using single or few events in South Korea. *Bull. Seismol. Soc. Am.* 106, 1499–1508. doi:10.1785/0120150351.
- Ringrose, P., M. Atbi, D. Mason, M. Espinassous, O. Myhrer, M. Iding, A. Mathieson, and I. Wright, 2009, Plume development around well KB-502 at the In Salah CO₂ storage site, *First Break*, 27, 85-89.
- Rock, L., O'Brien, S., Tessarolo, S., Duer, J., Becci, V. O., Hirst, B., Randell, D., Helmy, M., Blackmore, J., Duong, C., Halladay, A., Smith, N., Dixit, T., Kassan, S., and Yaychuk, M., 2017, *The Quest CCS Project: 1st Year Review Post Start of Injection*, Elsevier, 114, 5320-5328.
- Sawada, Y., Tanaka, j., Suzuki. C., Tanase, D., and Tanaka, Y., 2018, *Tomakomai CCS Demonstration Project of Japan, CO₂ Injection in Progress*, Elsevier, 154, 3-8.
- Seo, J.-M., I.-K. Choi and H.-M. Rhee, 2010, A study of the historical earthquake catalog and Gutenberg-Richter parameter values of the Korean Peninsula, *Nuclear Engineering and Technology* 42, 55-64.
- Shinn, Y.J., Kwon, Y.K., Yoon, J.-R., Kim, B.-Y., and Cheong, S., 2018, Result of CO₂ geological storage site survey for small-scale demonstration in Pohang Basin, Yeongil Bay, SE Korea, *The Journal of Engineering Geology*, 28(2), 161-174.
- Son, M., Seo, H.-J. and Kim, I.-S, 2000, Geological structures and evolution of the Miocene Eoil Basin, southeastern Korea, *Geosciences Journal*, 4, 73-88.
- Son, M., Song, C.W., Kim, M.C. Cheon, Y., Cho, H., and Sohn, Y.K., 2015, Miocene tectonic evolution of the basins and fault systems, SE Korea: dextral, simple shear during the EAST Sea (Sea of Japan) opening, *Journal of the Geological society*, 172(5), 664-680.
- Song, C.W., Son, M., Sohn, Y.K., Han, R., Shinn, Y.J. and Kim, J.C., 2015, A study on potential geologic facility sites for carbon dioxide storage in the Miocene Pohang Basin, SE Korea, *Journal of the geological society of Korea*, 51(1), 53-66.
- Sohn, Y.K., Son, M., 2004, Synrift stratigraphic geometry in a transfer zone coarse-grained delta complex, Miocene Pohang Basin, SE Korea, *Sedimentology*, 51, 1387–1408
- Stork, A.L., Verdon, J.P, Kendall J.-M., 2015, The microseismic response at the In 1309 Salah Carbon Capture and Storage(CCS) site, *International Journal of Greenhouse 1310 Gas Control* 32, 159–171.
- Tamaki, K., Suyehoro, K., Allen, J., James, C.I., and Pisciotto, K.A., 1992, Tectonic synthetis and implications of Japan Sea ODP drilling, *Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results*, 127-128, 1333-1348.
- Tanaka, Y., Abe, M., Sawada, Y., Tanase, D., Ito, T., and Kasukawa, T., 2014, *Tomakomai CCS Demonstration on Project in Japan, 2014 Update*, Elsevier, 63, 6111-6119.

Torp, T.A. and Brown, K., 2004, CO₂ Underground Storage Costs as Experienced at Sleipner and Weyburn, 7th International Conference on Greenhouse Gas Technologies On the Web., <http://faculty.jsd.claremont.edu/emorhardt/159/pdfs/2006/Torp.pdf>

Underschultz, J., Boreham, C., Dance, T., Stalker, L., Freifeld, B., Kirste, D. and Ennis-King, J., 2011, CO₂ storage in a depleted gas field: An overview of the CO₂CRC Otway Project and initial results, *International Journal of Greenhouse Gas Control*, Vol. 5(4), 922-932.

Verdon, J. P., 2012, *Microseismic Monitoring and Geomechanical Modelling of CO₂ Storage in Subsurface Reservoirs (Chapter 2)*, Springer Theses, 11-26.

Vidal-Gilbert, S., Tenthorey, E., Dewhurst, D., Ennis-King, J., Van Ruth, P. and Hillis, R., 2010, Geomechanical analysis of the Naylor field, Otway Basin, Australia: Implications for CO₂ injection and storage, *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 4, 827-839.

Wells, A. W., Diehl, J. R., Bromhal, G., Strazisar, B. R., Wilson, T. H. and White, C. M., 2007, The use of tracers to assess leakage from the sequestration of CO₂ in a depleted oil reservoir, New Mexico, *Applied Geochemistry*, 22(5), 996-1016.

Westrich, H., Lorenz, J., Cooper, S., Jove Colon, C., Warpinski, N., Zhang, D., Bradley, C., Lichtner, P., Pawar, R., Stubbs, B., Grigg, R., Svec, R. and Byrer C., 2002, Sequestration of CO₂ in a Depleted Oil Reservoir: An Overview, *J. of Energy and Environmental Research*, 2(1), 64-74.

Whittaker, S., Rostron, B., Hawkes, C., Gardner, C., White, J., Johnson, J., Chalaturnyk, R. and Seeburger, D., 2011, A decade of CO₂ injection into depleting oil fields: monitoring and research activities of the IEA GHG Weyburn-Midale CO₂ Monitoring and Storage Project, *Energy Procedia*, 4, 6069-6076.

WRI (World Resources Institute), 2008, *CCS Guidelines: Guidelines for Carbon Dioxide Capture, Transport, and Storage*, WRI, Washington, DC, USA, 144.

Xue, Z., J. Kim, S. Mito, K. Kitamura, and T. Matsuoka, 2009, Detecting and monitoring CO₂ with p-wave velocity and resistivity from both laboratory- and field scales, *SPE International Conference on CO₂ Capture, Storage and Utilization On the Web.*, <http://www.onepetro.org/mslib/servlet/onepetropreview?id=SPE-126885-MS>

Yordkayhun, S., 2008, *2D and 3D Seismic Surveying at the CO₂SINK Project Site, Ketzin, Germany: The Potential for Imaging the Shallow Subsurface*, Ph.D. thesis, Department of Earth sciences, Uppsala University, Sweden.

Yun, H.S., Min, K.D., Moon, H.-S., Lee, H.K. and Yi, S.S., 1991, Biostratigraphic, chemostratigraphic, paleomagnetostratigraphic, and tephrochronological study for the correlation of Tertiary formations in southern part of Korea: Regional tectonics and its stratigraphical implication in the Pohang Basin, Korea, *Journal of Paleontological Society of Korea*, 7, 1-12.

Yun, H.S., 1994, Emended stratigraphy of the Miocene formations in the Pohang Basin, Part II: South of the Hyongsan Fault, *Journal of the Paleontological Society of Korea*, 10, 99-116.

Yun, H.S., Lee, H.-K. and Song, S., 1995, Basic volcanic rocks in the Pohang Basin and its stratigraphic and petrogenetic implications, *Journal of the Paleontological Society of Korea*, 11, 125-145.

8 부록

8.1 국내외 전문가 자문 의견서

8.2 지진관측자료

8. 부록

8.1 국내외 전문가 자문 의견서

1) Mark D. Zoback (Stanford University: 2019. 2. 12)

STANFORD UNIVERSITY
DEPARTMENT OF GEOPHYSICS
STANFORD, CALIFORNIA 94305

Mark D. Zoback
*Benjamin M. Page Professor of Earth Sciences
and Professor of Geophysics*
email: zoback@stanford.edu
<https://earth.stanford.edu/mark-zoback>

Tel: (650) 725-9295
Mobile: (650) 468-3871
Fax: (650) 725-7344
Home: (650) 322-9570

February 12, 2019

To: Professor Hyoung-Soo Kim, Korean Society of Earth and Exploration Geophysicists
Professor Youngseuk Keehm, Korean Society of Earth and Exploration Geophysicists

Re: The M 5.4 Pohang earthquake of Nov. 15, 2017 and CCS-related injection activities in Youngil Bay

In response to your request, this memo makes a number of observations related to possible connections between the M 5.4 Pohang earthquake of Nov. 15, 2017 and injection of CO₂ in the Demonstration-scale Offshore CO₂ Storage (DOCS) project in the Youngil Bay in early 2017.

Principal Findings:

1. There is no evidence that suggests any physical linkage between DOCS injection activities and the M 5.4 Pohang earthquake.
2. The occurrence of the M 5.4 Pohang earthquake is an important reminder of the potential for triggered seismicity in intraplate areas and the concerns this raises for CCS projects.
3. A number of steps can be taken (enumerated below) that help mitigate the risk of induced seismicity associated with commercial scale CCS projects in Korea.

General Observations About the Pohang Earthquake:

Available seismological evidence indicates that:

1. The M 5.4 Pohang earthquake of Nov. 15, 2017 was associated with a combination of reverse and strike-slip faulting on north-northeast trending faults (Kim et al., 2018; Grigoli et al. 2018; Hong et al., 2018).
2. As noted in the above-referenced papers, the direction of maximum compressive stress responsible for the Pohang earthquake sequence trends approximately east-west. As shown on the map below (from the World Stress Map Project), focal plane mechanisms of naturally-occurring earthquakes in the region are mostly reverse faulting events with a maximum horizontal stress with an approximately east-west compressive stress.

Map of maximum horizontal stress directions from focal plane mechanisms in the region (from the World Stress Map project).

This means that the earth stresses responsible for the Pohang earthquake sequence are the same as regional stresses causing naturally occurring earthquakes in the surrounding region which result from natural geologic processes.

Could Pressure Changes Near the Pohang Mainshock Possibly Result from CCS Injection at DOCS?:

1. Based on hydrologic modeling, the injection of approximately 100 tonnes of CO₂ at the DOCS site appears to have caused trivial pressure changes in Unit 9 of the Delta formation.
2. There is no evidence of fault slip occurring on nearby faults EF1 and EF2 as a result of such small pressure changes. These faults trend in a similar NNE direction as the faults responsible for the Pohang mainshock and aftershocks.
3. Injection-related pressure changes are expected to dissipate rapidly with distance from the injection well. The possibility that an extremely small amount of injection at DOCS in early 2017 caused a pressure change that might have triggered the Pohang mainshock is not physically realistic.
4. Mapped faults the location of the DOCS injection well principally strike NNE. Hence, their strike is not in a direction to possibly establish a hydrologic connection between

the DOCS well to the site of the Pohang earthquake sequence, ~10 km to the northwest.

Strategies for Seismic Hazard Mitigation Associated with Commercial Scale Injection:

1. Reservoir capacity, injectivity, top (and bottom) seals – The leaders of the DOCS program are well aware of the geologic characteristics of any formation being considered for long term storage of CO₂. In specific regard to consideration of the pressure buildup potential triggering induced seismicity, formations being considered for storage should also have a bottom seal that isolates pressure build-ups from affecting faults in crystalline basement. Triggering faults in basement rocks have the potential for inducing relatively large and potentially damaging earthquakes (see, for example, Zoback and Gorelick, 2012).
2. Monitoring and traffic lights – The leaders of the DOCS program seem equally well aware that public and regulatory acceptance of planned activities will require geophysical and geochemical monitoring, and contingency plans (for example, via traffic light systems) that would be implemented in case leaks or seismic events are detected.
3. Utilization of Depleted Gas and Oil Reservoirs – Modeling large scale CO₂ injection in saline aquifers (see, for example, Zhou et al., 2010; Zhang et al., 2013) has shown that while the CO₂ plume resulting from injection is limited in scale, the pressure transmitted in an aquifer can extend over very large distances – tens to hundreds of km. In this regard, utilization of depleted gas and oil fields, in which pore pressure is significantly less than the original pressure, offer an important possibility for commercial scale CCS projects.
4. Avoiding Injection Near Potentially Active Faults – The Stanford Center for Induced and Triggered Seismicity (SCITS) in collaboration with ExxonMobil developed software program called Fault Slip Potential (FSP) to help identify (and avoid) injection near potentially active faults. The software calculates the probability that fault slip can be induced by a given change in pore pressure while formally incorporating the uncertainties in the key parameters. An application of this software to the Permian Basin is presented by Lund Snee and Zoback (2018). This software has been downloaded by over 100 groups and is being used by companies and regulators in several U.S. states to identify potentially problematic faults prior to injection. The probabilistic theory underlying this software was described by Walsh and Zoback (2016). The software is available at no cost from the SCITS website (scits.stanford.edu).
5. Development of Risk Tolerance Matrices – Another SCITS methodology developed to help reduce seismic hazard associated with fluid injection are risk tolerance matrices. The methodology is described by Walters et al. (2015). This methodology builds on previously published work but differs in that it offers a comprehensive framework that considers the scientific factors necessary for a hazard and risk-assessment workflow in a format that is site adaptable and can be updated as hazard and risk evolve with time. This changing hazard and risk may be due to a new geological understanding, updates made to the operational factors, changes in the exposure, or changes to the tolerance for risk at the site. It offers suggestions for how to incorporate anthropogenic factors, which are termed “operational factors,” that may influence the occurrence of triggered seismicity in a site-specific manner, as well as the exposed populations, properties, structures, and infrastructure. In addition, the use of risk-tolerance matrices that take

into consideration the level of tolerance the affected groups have for earthquakes triggered by fluid injection, including the operators, regulators, stakeholders, and public. These concepts are discussed more thoroughly in an expanded document available online at the SCITS website.

I hope these comments are helpful.

Sincerely,

Mark D. Zoback
Benjamin M. Page Professor
Stanford University

References Cited

- Grigoli, F., Cesca, S., Rinaldi, A., Manconi, A., Lopez-Comino, J., Clinton, J., Westaway, R., Cauzzi, C., Dahm, T. & Weimer, S. (2018). The November 2017 M_w 5.5 Pohang earthquake: A possible case of induced seismicity in South Korea. *Science* 10.1126/science.aat2010..
- Hong, T-K., Lee, J., Park, S. & Kim, W. (2018). Time-advanced occurrence of moderate-size earthquakes in a stable intraplate region after a megathrust earthquake and their seismic properties. *Scientific Reports*, 8:13331, DOI:10.1038/s41598-018-31600-5
- Kim, K-H., Ree, J-H., Kim, Y., Kim, S., Kang S. & Seo, W., Assessing whether the 2017 M_w 5.4 Pohang earthquake in South Korea was an induced event, *Science*, 10.1126/science.aat6081.
- Lund Snee, J.-E., & Zoback, M. D. (2018). State of stress in the Permian Basin, Texas and New Mexico: Implications for induced seismicity. *The Leading Edge, February*. Retrieved from <https://doi.org/10.1190/tle37020127.1> .
- Walsh, F. R., & Zoback, M. D. (2016). Probabilistic assessment of potential fault slip related to injection Science-induced earthquakes: Application to north-central Oklahoma, USA. *Geology*, 44(12), 991–994. <https://doi.org/10.1130/G38275.1>
- Walters, R. J., Zoback, M. D., Baker, J. W., & Beroza, G. C. (2015). Characterizing and responding to seismic risk associated with earthquakes potentially triggered by fluid disposal and hydraulic fracturing. *Seismological Research Letters*, 86(4). <https://doi.org/10.1785/0220150048>
- Zhang, Y., Person, M., Rupp, J., Ellett, K., Celia, M. A., Gable, C. W., ... Elliot, T. (2013). Hydrogeologic controls on induced seismicity in crystalline basement rocks due to fluid injection into basal reservoirs. *Ground Water*, 51(4), 525–538.
- Zhou, Q., Birkholzer, J., Mehner, E., Lin, Y-F. & Zhang, K. (2010). Modeling basin- and plume-scale processes of CO₂ storage for full-scale deployment, *Ground Water*, 48(4), 494-514.
- Zoback, M. D. and Gorelick, S.M. (2012). Earthquake triggering and large-scale geologic storage of carbon dioxide, *Proc. Nat. Acad. Sciences*, 109(26):10164–10168.

공증본(조백)

서울특별시 중구 무교로 15
남강빌딩 301호
[별지 제41호서식]

공증인 성우경 사무소

(전화) 02-753-2003
(팩스) 02-747-3832

Registered No. 2019 - 5945

NOTARIAL CERTIFICATE

SEONG U GYEONG NOTARY'S OFFICE

15, Mugyo-ro, Jung-gu, Seoul, Korea

210mm X 297mm
보존용지(1종) 70g/m²

/로고/
스탠포드 대학
지구물리학과
캘리포니아 94305, 스탠포드

마크 D. 조백
벤자민 M. 페이지 지구과학과 교수
& 지구물리학과 교수
이메일: zoback@stanford.edu
<https://earth.stanford.edu/mark-zoback>

전화번호: (650) 725-9295
휴대전화: (650) 468-3871
팩 스: (650) 725-7344
자 택: (650) 322-9570

2019년 2월 12일

수신인: 한국지구물리·물리탐사학회 김형수 교수, 김영석 교수

내용: 2017년 11월 5일 발생한 포항 지진 및 영일만의 CCS 관련 주입 활동

본 메모는 귀 기관의 요청으로 작성한 2017년 11월 15일에 발생한 M 5.4의 포항 지진과 2017년 초 영일만 해상 이산화탄소저장 실증(DOCS) 프로젝트에서 수행한 이산화탄소 주입 간의 관련성에 대한 의견을 포함하고 있습니다.

주요 결론

1. DOCS 주입 활동과 M 5.4 포항지진 간의 물리적 상관관계를 보여주는 증거는 없다.
2. M 5.4 포항지진의 발생은 지각판 내부에서도 지진이 발생할 수 있다는 사실을 상기시키며, CCS 프로젝트도 이와 관련된 우려사항에 대해 고민할 필요가 있다.
3. 한국 내의 상업적 규모의 CCS 프로젝트를 수행할 때, 지진 발생 위험을 완화하기 위해 (아래 번호로 표기) 언급한 부분을 고려할 필요가 있다.

포항 지진에 대한 일반적인 관찰 내용

가용한 지진 자료로부터 다음을 유추할 수 있다.

1. 2017년 11월 15일에 발생한 M 5.4 포항 지진은 북-북동 방향 단층면의 역단층 운동 및 주향이동단층 운동의 복합적인 현상으로 해석된다 (Kim et al., 2018; Grigoli et al. 2018; Hong et al., 2018).
2. 위의 참고문헌의 내용을 보면, 포항 지진을 유발한 최대 압축응력방향은 대략 동-서 방향이다. 아래 지도(세계응력분포도)에 표기된 바와 같이 본 지역에서는 자연적으로 발생하는 지진의 단층면 메커니즘은 동-서 방향의 압축응력에 의한 역단층에 의해서이다. 즉, 포항 지진을 발생시킨 응력은 자연적인 지질학적 진화과정에서 발생하는 주변 지역의 지진 유발 요인과 동일하다.

/그림/

지진 단층면 해에서 해석된 지역 내의 최대 수평응력 방향
(세계응력분포도에서 발췌).

즉, 포항 지진을 발생시킨 응력은 자연적인 지질 진화 과정에서 발생하는 주변 지역의 지진 유발 요인과 동일하다.

DOCS의 CCS 주입으로 인해 포항지진 발생지점 주변의 압력이 변화할 수 있는가?

1. 수리학적 모델링의 결과를 보면, DOCS 현장에서 약 100 톤의 이산화탄소를 주입은 실제 주입이 이루어진 9 번층에서도 미미한 압력 변화를 유발한 것으로 보인다.
2. 이처럼 미미한 압력 변화의 결과로 인근 단층선 EF1 및 EF2 에서 단층의 어긋남이 발생한다는 증거는 없다. 이러한 단층선은 포항의 주요 지진과 미소진동을 유발한 단층선과 유사한 NNE 방향을 보인다.
3. 주입과 관련하여 발생하는 압력 변화 정도는 주입 지점에서 멀어질수록 급속도로 작아진다. 2017년 초 DOCS 에서 극미량의 주입이 포항 지진을 유발했을 가능성은 물리적으로 볼 때 매우 낮다.
4. DOCS 주입 위치 근처의 단층은 주로 북북동 방향을 가지고 있다. 따라서, 이들의 주향방향은 DOCS 주입정과 북서 방향으로 10 킬로미터 떨어진 포항지진 발생지역 간의 수리학적 관계를 가지기에는 그 방향이 적절치 않다.

상업적 규모의 주입과 연계된 지진 발생 위험을 완화시키기 위한 전략

1. 저장용량, 주입성, 상부 (및 하부)의 덮개암(seal) - DOCS 프로그램 운영그룹은 이산화탄소의 장기 저장과 관련한 지질학적 특성에 대해 잘 알고 있는 것으로 보인다. 누적된 압력으로 인해 지진 활동을 실제적으로 유발될 가능성과 관련해서 저장을 위한 층을 선택할 때, 하부 씌이 존재하여 기반암에 존재할 지 모를 단층면에 영향을 미치는 압력 증가가 일어나지 않도록 해야 한다. 암반의 단층면을 직접적으로 자극할 경우 상대적으로 규모가 큰 지진을 유발할 가능성이 있다 (Zoback and Gorelick, 2012).
2. 모니터링 및 신호등 체계 - DOCS 프로그램의 운영그룹은 또한 기존에 계획된 활동에 대해 관련 당국 및 일반 시민의 수용성 제고를 위해 지구물리학적 및 지화학적 모니터링, 누출 사태나 지진 등이 감지될 경우 응급 상황에 대응할 수 있는 계획(신호등 체계 등)을 마련할 것을 추천한다.

3. 생산이 끝난 유가스 저류층의 활용 – 염수 대수층에 대규모의 이산화탄소를 주입하는 것에 대한 모델링 결과(Zhou et al., 2010; Zhang et al., 2013)를 살펴보면, 주입된 이산화탄소가 넓게 퍼지지 않더라도 대수층에 전달된 압력은 수십 킬로미터에서 수백 킬로미터 떨어진 곳까지 영향을 미친다는 것이 나타났다. 이러한 점에서 일반적인 압력보다 공극압이 훨씬 낮은 고갈된 유가스전을 활용할 경우 상업 규모의 CCS 프로젝트에 중요한 기회를 제공할 수 있을 것으로 보인다.
4. 잠재적인 단층 주변에 주입 금지 – 스탠퍼드 대학의 지진연구센터(SCITS)는 ExxonMobil 회사와의 협업을 통해 FSP(Fault Slip Potential)라는 소프트웨어 프로그램을 개발하여 지진을 유발할 가능성이 있는 단층을 파악하고 이 인근에 주입이 이루어지지 않도록 하고 있다. 본 소프트웨어는 주요 변수들에 대한 불확실성을 반영하여, 공극압 변화로 인해 단층운동이 발생할 확률을 산출한다. Lund Sneer and Zoback (2018)에 본 소프트웨어를 페름기 분지에 적용한 예가 잘 나타나 있다. 전 세계 100 여개의 기관에서 이 소프트웨어를 다운로드했으며 미국의 여러 주에서도 주입 전 잠재적으로 문제가 될 만한 단층을 파악하기 위해 기업 및 관련 당국이 사용하고 있다. 본 소프트웨어의 간간을 이루는 확률 이론에 대해서는 Walsh and Zoback (2016)에 나타나 있다. 본 소프트웨어는 무료로 SCITS 홈페이지에서 구할 수 있다 (scits.stanford.edu).
5. 리스크 대응을 위한 매뉴얼 개발 – 유체 주입과 관련한 지진 발생 위험을 감소시키기 위해 SCITS에서 개발된 또 다른 기법은 리스크 대응 매뉴얼이다. 본 방법론의 자세한 설명은 Walters et al. (2015)에서 찾을 수 있다. 본 방법은 기존 연구를 토대로 현장에 적용 가능한 양식으로 리스크 평가를 위해 필요한 과학적 요인을 고려하는 종합적인 틀을 제공하며, 시간에 따라 위험이 변화할 경우에 업데이트가 가능하다는 점에서 기존 방법과 차이를 보인다. 위험도의 변화는 새로운 지질학적 지식의 확보, 현장 노출도의 변화, 혹은 현장의 리스크 대응 기준의 변화 등에서 발생할 수 있다. 이 방법은 위험에 노출된 인구, 건물 및 구조물, 인프라 등과 같이 현장의 특성에 따라 지진 유발 가능성에 영향을 미칠 수 있는 인류학적 요인, 소위 “운영 요건(operational factors)”을 어떻게 포함시킬지에 대해서도 제안하고 있다. 또한, 유체의 주입으로 유발된 지진에 대해 영향을 받는 집단, 즉 시공업체, 관련당국, 이해당사자, 일반 시민에 대한 대응 수준도 고려하고 있다. 이러한 개념에 대해 자세한 설명은 SCITS 홈페이지에서 찾을 수 있다.

상기 내용이 도움이 되었기를 바랍니다.

/서명/

마크 D 조백
스탠포드 대학 지구물리학과 교수

참고 문헌

- Grigoli, F., Cesca, S., Rinaldi, A., Manconi, A., Lopez-Comino, J., Clinton, J., Westaway, R., Cauzzi, C., Dahm, T. & Weimer, S. (2018). 2017 년 11 월. Mw 5.5 포항 지진: 한국에서 지진이 유발되었을 가능성이 있는 사례 연구, *Science* 10.1126/science.aat2010.
- Hong, T-K., Lee, J., Park, S. & Kim, W. (2018). 대규모 지진 후 안정적 단층이 형성된 지역에서의 중간 규모의 지진 발생에 대한 연구, *Scientific Reports*, 8:13331, DOI:10.1038/s41598-018-31600-5
- Kim, K-H., Ree, J-H., Kim, Y., Kim, S., Kang S. & Seo, W., 포항이 인간 활동에 의해 유발된 사건인지에 대한 평가, *Science*, 10.1126/science.aat6081.
- Lund Snee, J.-E., & Zoback, M. D. (2018). 페르미아 만, 텍사스, 뉴 멕시코에서의 응력: 지진 활동 유발의 영향 *The Leading Edge*, 2 월호. Retrieved from <https://doi.org/10.1190/tle37020127.1> .
- Walsh, F. R., & Zoback, M. D. (2016). 주입에 의해 유발된 지진과 관련된 단층 이동에 대한 확률 평가: 미국 오클라호마 북중앙부 지역에 대한 적용. *Geology*, 44(12), 991-994. <https://doi.org/10.1130/G38275.1>
- Walters, R. J., Zoback, M. D., Baker, J. W., & Beroza, G. C. (2015). 유체 폐기 및 수압 파쇄에 의해 유발된 지진과 연계된 리스크의 특성 파악 및 대응. *Seismological Research Letters*, 86(4). <https://doi.org/10.1785/0220150048>
- Zhang, Y., Person, M., Rupp, J., Ellett, K., Celia, M. A., Gable, C. W., ... Elliot, T. (2013). 암반 저수층에 대한 용액 주입으로 인한 결정질 암반석에 유발된 지진 활동에 대한 수리 지질학적 제어. *Ground Water*, 51(4), 525-538.
- Zhou, Q., Birkholzer, J., Mehner, E., Lin, Y-F. & Zhang, K. (2010). 전체 규모 적용을 위한 분지 규모 및 주입체(plume) 규모 CO₂ 저장 과정 모델링, *Ground Water*, 48(4), 494-514.
- Zoback, M. D. and Gorelick, S.M. (2012). 대규모 이산화탄소 지하 저장 및 지진 촉발, *Proc. Nat. Acad. Sciences*, 109(26):10164-10168.

서울특별시 중구 무교로 15
남강빌딩 301호
[별지 제45호서식]

공증인 성우경 사무소

(전화) 02-753-2003
(팩스) 02-747-3832

위 번역문은 원문과 상위없음을 서약
합니다.

I swear that the attached translation is
true to the original.

2019년 04월 16일

Apr. 16, 2019

서약인

인미영

Signature

인미영

등부 2019년 제 5945호

Registered No. 2019-5945

인 증

Notarial Certificate

위 인미영-----은
본 공증인의 면전에서 위 번역문이 원
문과 상위없음을 확인하고 서명날인
하였다.

IN MI YOUNG----- personally
appeared before me, confirmed that
the attached translation is true to the
original and subscribed his(her) name.

2019년 04월 16일

This is hereby attested on this

이 사무소에서 위 인증한다.

16th day of Apr. 2019 at this office.

공증사무소 명칭

Name of the office

공증인 성우경 사무소

SEONG U GYEONG NOTARY'S OFFICE

소 속 서울중앙지방검찰청

Belong to Seoul Central

소재지표시

District Prosecutor's Office

서울특별시 중구 무교로 15

Address of the office

남강빌딩 301호

15, Mugyo-ro, Jung-gu, Seoul, Korea

공증인

성우경

Signature of the Notary Public

SEONG U GYEONG

본 사무소는 법률 제9416호에 의거하여
2012년 09월 13일 법무부 장관으로부터
공증인 업무를 행할 것을 인가 받았다.

This office has been authorized by the
Minister of Justice, the Republic of
Korea, to act as Notary Public Since
13, Sep. 2012 Under Law No.9416.

210mm X 297mm
보관용지(1종) 70g/㎡

2) Sato Haruo (Tohoku University: 2019. 2. 28)

To: KSEG (Korean Society of Earth and Exploration Geophysicists)
CC : Prof. Hyoung-Soo Kim and Prof. Tae-Woong Chung

February 28, 2019

Re: The M 5.4 Pohang earthquake (Nov. 15, 2017) and CCS-related injection activities in Youngil Bay

I am grateful to Prof. Hyoung-Soo Kim (KSEG) and Prof. Tae-Woong Chung (Sejong Univ.) for the kind invitation to Seoul, Korea.

On Jan. 17, I attended the project meeting for discussions whether the Pohang earthquake with magnitude 5.4 (Nov. 15, 2017) was related to the CO₂ injection project in Youngil Bay. The outlines and previous works were presented by Korean language, however, I understood the information with the help of interpretation by Prof. Chung. Later, Prof. Kim sent me “Summary on the investigation results for the relation between the Pohang CCS demonstration project and Nov. 15th, 2017 M 5.4 Earthquake”. Remembering the discussion at the project meeting, I have read this summary and related published papers on induced seismicity. I write the following memo in response to your request as follows:

According to the empirical relation between the induced fluids and the maximum induced earthquake reported in the world (McGarr, 2014, Fig. 2; Verdon, 2014, Fig. 2), the expected maximum magnitude of the induced earthquake is on the order of 2 for the injected CO₂ amount to 95 tons (Summary Fig. 3.34). This magnitude value is much smaller than the Pohang earthquake magnitude 5.4.

Faults EF1 and EF2 near the CO₂ injection site have strikes in a NNE direction (Summary Fig. 3.9) and aftershocks of the Pohang earthquake are aligned nearly the same direction (Summary Fig. 2.7); however, the Pohang earthquake epicenter is in a NNW direction from the CO₂ injection point. It is unlikely to expect the permeation of induced CO₂ fluids forwarding to the Pohang earthquake epicenter.

The amount of injected CO₂ is very small compared with the expected target reservoir volume 270,000 tons (Summary sec. 4.2). According to the model simulation for the injection rate of 20 ton/day (Section 3.4.2, Kim et al. 2018), the maximum pressure at faults EF1 and EF2 near the CO₂ injection point is smaller than the expected reactivation pressure (Lee et al. Fig. 14). The real CO₂ injection rate 5 ton/day (3.5 liter/min) is slow enough to prevent sudden deformation at crust.

The CO₂ injection was done into the sandstone and conglomerate layer at 780 m in depth (Summary Table 3.3) above the bedrock at 850 m in depth (Summary Fig. 3.8); however, the Pohang earthquake took place at a 9.5 km distance from the CO₂ injection point and the focal depth is as deep as 6.2 km (Hong et al. 2018). The Pohang earthquake took place more than eight months after the last CO₂ injections (Summary Fig. 3.34). There is a large gap between the CO₂ injection and the Pohang earthquake both in space and time.

As described above, I do not find any facts indicating the relation between the CO₂ injection and the Pohang earthquake.

Suggestions:

We should note that it is inevitable to have induced seismicity in association with the injection of fluids into the earth medium. Therefore, it will be very necessary to deploy a local seismic network near around the CO₂ injection well for detecting induced micro-earthquakes and relocating their hypocenters. A borehole seismic array is useful to detect micro-earthquakes of magnitude as small as -1 (e.g., Tosha et al., 1998, Shapiro et al. 2011, Nicol et al, 2011). Such a seismic array is used for the real time monitoring how injected fluids spatially spread over in space. It will be necessary to monitor whether induced earthquakes occur in basement rocks which have a potential for the occurrence of a large earthquake. If multiple boreholes are drilled around the injection well, the time-lapse cross-well tomography is useful for monitoring the status of induced CO₂ fluids (Saito et al. 2006).

In case people are not used to felt earthquake shocks, it is very important to educate public and build awareness on the induced seismicity associated with the fluid injection. It is recommended to let people know the real-time status of the level of seismicity.

I hope these comments are helpful.

Sincerely,

Haruo Sato, Dr. Sc.
Professor Emeritus,
Dept. of Geophysics, Graduate School of Science, Tohoku University
Aramaki-Aza-Aoba 6-3, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi-ken, 980-8578, Japan
E-mail: haruo.sato.e2@tohoku.ac.jp

References:

- Hong et al., Time-advanced occurrence of moderate-size earthquakes in a stable intraplate region after a mega-thrust earthquake and their seismic properties, *Scientific reports*, 8, 13331-, 2018.
- Kim et al., The stability assessment of an aquifer in Pohang Yeongil bay due to injecting CO₂, *Journal of Engineering Geology*, 2018.
- Lee et al., Fault reactivation potential of an offshore CO₂ storage site, Pohang Basin, South Korea , *Journal of Petroleum Science and Engineering* 152, 427–442, 2017.
- McGarr, A. Maximum magnitude earthquakes induced by fluid injection, *J. Geophys. Res. Solid Earth*, 119,1008–1019, doi:10.1002/2013JB010597, 2014.
- Nicol et al., Induced seismicity and its implications for CO₂ storage risk, *Energy Procedia*, 4 3699–3706, 2011.
- Saito et al. Time-lapse crosswell seismic tomography for monitoring injected CO₂ in an onshore aquifer, Nagaoka, Japan, *Exploration Geophysics*, 37, 30–36, 2006.
- Shapiro et al. Magnitudes of induced earthquakes and geometric scales of fluid-stimulated rock volumes, *Geophysics.*, 76, WC55-WC63., 2011.
- Tosha et al., Revised hypocenter solutions for microearthquakes in the Kakkonda geothermal field, Japan, *Geothermics*, 27, 553–571, 1998.
- Verdon, Significance for secure CO₂ storage of earthquakes induced by fluid injection, *Environ. Res. Lett.* 9, 064022, 2014.

공증본(사토)

서울특별시 중구 무교로 15
남강빌딩 301호
[별지 제41호서식]

공증인 성우경 사무소

(전화) 02-753-2003
(팩스) 02-747-3832

Registered No. 2019 - 5946

NOTARIAL CERTIFICATE

SEONG U GYEONG NOTARY'S OFFICE

15, Mugyo-ro, Jung-gu, Seoul, Korea

210mm X 297mm
보존용지(1종) 70g/m²

수신인: KSEG (한국지구물리·물리탐사학회)

참조 : 김형수 교수, 정태웅 교수

2019년 2월 28일

"M 5.4 포항지진 (2017년 11월 15일)과 포항 영일만 지역에서의 CCS 관련 주입 활동"에 대한 의견서

대한민국 서울에 저를 초청해 주신 김형수교수님(KSEG) 과 정태웅교수님(세종대)께 감사의 인사를 드립니다.

1월 17일에 저는 규모 5.4의 포항지진(2017.11.15.)이 영일만 지역에서의 이산화탄소 주입 프로젝트와 상관성이 있는지에 대한 토론을 위한 미팅에 참석했습니다. 상황 개괄 및 기존 연구에 대해 한국어로 발표가 이루어졌으나 정교수님의 통역을 통해 해당 정보를 이해할 수 있었습니다. 이후 김교수님께서 "2017년 11월 15일에 발생한 진도 5.4의 포항 지진과 포항의 CCS 시범 프로젝트 간의 상관 관계에 대한 조사 결과 요약보고서"를 보내주셨습니다. 프로젝트 미팅에서의 논의 사항을 기억하며, 본 요약문과 관련 연구 논문을 읽고 저는 다음의 의견서를 작성했습니다.

전 세계적으로 주입된 유체의 양과 유발된 지진의 최대 규모 간의 상관관계에 대한 경험적 관계식(McGarr, 2014, Fig. 2; Verdon, 2014, Fig. 2)에 따르면, 이번 영일만 지역의 이산화탄소 95톤 주입의 경우 유발되는 지진의 최대 강도는 규모 2입니다(요약보고서, 그림 3.34). 이 규모는 규모 5.4였던 포항 지진보다 훨씬 낮은 수준입니다.

이산화탄소 주입 현장 인근의 단층 EF1 및 EF2는 북북동 방향의 주향을 가지고 있습니다. (요약보고서, 그림 3.9). 그리고 포항 지진으로 인한 여진도 거의 동일한 방향으로 나타났습니다. (요약보고서, 그림 2.7). 그러나 포항 지진의 진앙은 이산화탄소 주입 지점으로부터 북북서 방향에 위치해 있습니다. 따라서 주입된 이산화탄소가 포항 지진의 진앙 방향으로 확산했을 가능성은 매우 낮습니다.

주입된 이산화탄소의 양은 지층의 저장가능용량인 270,000 톤에 비교했을 때 매우 작은 양입니다(요약보고서, 4.2절). 하루 20톤의 비율로 주입된 모델 시뮬레이션에 따르면 (요약보고서, 3.4.2절; Kim et al., 2018), 이산화탄소 주입 지점 인근의 단층EF1 및 EF2에서의 최대 압력은 단층의 재활성 압력보다 작습니다 (Lee et al., 2017, Fig. 14). 실제 이산화탄소 주입 비율인 하루 5톤(분당 3.5리터)은 지각의 급작스러운 변형이 생기기에는 속도가 너무 낮습니다.

이산화탄소의 주입은 780 m의 깊이의 사암 및 역암층을 대상으로 이루어졌으며(요약보고서, 표 3.3) 이는 850 미터 깊이의 암반보다 상부에 있습니다(요약보고서, 그림. 3.8). 또한, 포항지진은 이산화탄소 주입 지점으로부터 9.5 km 떨어진 곳에서 발생했으며, 중심 깊이는 최대 6.2 km입니다 (Hong et al., 2018). 그리고, 포항 지진은 가장 최근의 이산화탄소 주입이 이루어진 후로부터 8개월 이상이 지난 후에 발생했습니다(요약보고서, 그림. 3.34). 따라서, 시공간적으로

이산화탄소 주입과 포항 지진 간에는 큰 격차가 있습니다.

위에서 설명한 바와 같이, 저는 이산화탄소 주입과 포항지진 간에 상관관계를 보이는 그 어떠한 사실도 발견하지 못했습니다.

제안 사항:

땅속 지층에 유체를 주입할 경우 지진활동이 유발되는 것은 불가피합니다. 따라서, 이처럼 유발된 미소진동을 탐지하고 진원의 위치를 알아내기 위해 이산화탄소 주입 위치 인근에 지진네트워크를 설치하는 것이 매우 중요할 것입니다. 진도가 -1로 매우 작은 미소진동을 탐지하는 데에 시추공 지진계가 매우 유용합니다(Tosha et al.,1998; Shapiro et al., 2011; Nicol et al., 2011). 이 시추공 지진계는 주입 유체가 공간적으로 확산되는 방식을 실시간으로 모니터링하기 위해서도 사용됩니다. 암반에서 지진이 촉발되는지 여부를 모니터링함으로써 대규모 지진의 가능성을 파악하기 위해 본 장치가 필요할 것입니다. 주입 지점 주변에 여러 개의 시추공이 만들어 진다면, 시간경과 시추공 토모그래피방법을 적용해 이산화탄소의 유동을 모니터링할 수도 있습니다(Saito et al., 2006).

지역주민들이 지진에 익숙하지 않은 경우, 유체 주입으로 인해 유발될 수 있는 지진에 대해 교육하고 홍보하는 것이 중요합니다. 또한 주입활동 중에는 지진활동의 실시간 현황을 시민들에게 알리는 것이 권고됩니다.

저의 의견이 도움이 되기를 바랍니다.

/서명/

사토 하루오, Dr. Sc.

도호쿠대학 과학대학원 지구물리학과 명예교수

(우)980-8578 일본 미야기현 센다이시 아오바구 아라마키야자야오바 6-3

이메일: haruo.sato.e2@tohoku.ac.jp

참고문헌

- Hong et al., 대규모 지진 후 안정적 단층이 형성된 지역에서의 중간 규모의 지진 발생에 대한 연구, *Scientific reports*, 8, 13331-, 2018.
- Kim et al., 이산화탄소 주입으로 인한 포항 영일만의 대수층의 안정성 분석, *Journal of Engineering Geology*, 2018.
- Lee et al., 대한민국 포항의 해상 이산화탄소 저장 현장에서의 단층 재활성 가능성, *Journal of Petroleum Science and Engineering* 152, 427-442, 2017.
- McGarr, A. 유체 주입으로 인해 유발되는 지진의 최대 진도, *J. Geophys. Res. Solid Earth*, 119,1008-1019, doi:10.1002/2013JB010597, 2014.
- Nicol et al., 유발 지진 활동 및 이로 인한 이산화탄소 저장의 위험, *Energy Procedia*, 4 3699-3706, 2011.
- Saito et al. 육상 대수층에 주입된 이산화탄소를 모니터링하기 위한 타임랩스 지진 단층 촬영, 일본 나가오카, *Exploration Geophysics*, 37, 30-36, 2006.
- Shapiro et al. 유발 지진의 진도 및 용액에 의해 유발된 암석의 기하학적 척도, *Geophysics*, 76, WC55-WC63, 2011.
- Tosha et al., 지열 현장의 마이크로 지진 관련 진원지에 적용 가능한 해결안 개선 방안, *Japan Geothermics*, 27, 553-571, 1998.
- Verdon, 용액 주입에 의해 유발되는 지진 관련 안전한 이산화탄소 저장의 중요성, *Environ. Res. Lett.* 9, 064022, 2014.

서울특별시 중구 무교로 15
남강빌딩 301호
[별지 제45호서식]

공증인 성우경 사무소

(전화) 02-753-2003
(팩스) 02-747-3832

<p>위 번역문은 원문과 상위없음을 서약합니다.</p>	<p>I swear that the attached translation is true to the original.</p>
<p>2019년 04월 16일</p>	<p>Apr. 16, 2019</p>
<p>서약인 </p>	
<p>등부 2019년 제 5946호 인 증</p>	<p>Registered No. 2019-5946 Notarial Certificate</p>
<p>위 인미영-----은 본 공증인의 면전에서 위 번역문이 원 문과 상위없음을 확인하고 서명날인 하였다.</p>	<p>IN MI YOUNG----- personally appeared before me, confirmed that the attached translation is true to the original and subscribed his(her) name.</p>
<p>2019년 04월 16일 이 사무소에서 위 인증한다.</p>	<p>This is hereby witnessed on this 16th day of Apr. 2019 at this office.</p>
<p>공증사무소 명칭 공증인 성우경 사무소 소 속 서울중앙지방검찰청 소재지표시 서울특별시 중구 무교로 15 남강빌딩 301호</p>	<p>Name of the office SEONG U GYEONG NOTARY'S OFFICE Belong to Seoul Central District Prosecutor's Office Address of the office 15, Mugyo-ro, Jung-gu, Seoul, Korea</p>
<p>공증인 Signature of the Notary Public SEONG U GYEONG</p>	
<p>본 사무소는 법률 제9416호에 의거하여 2012년 09월 13일 법무부 장관으로부터 공증인 업무를 행할 것을 인가 받았다.</p>	<p>This office has been authorized by the Minister of Justice, the Republic of Korea, to act as Notary Public Since 13, Sep. 2012 Under Law No.9416.</p>

210mm X 297mm
보관용지(1종) 70g/㎡

3) 1차 국내자문단 자문 의견 (2019. 1. 18)

『CCS실증사업과 포항지진 관련성
조사분석』
1차 국내자문단 회의록

2019. 1. 18

한국지구물리·물리탐사학회
Korean Society of Earth and Exploration Geophysicists

1차 국내자문단 자문회의 회의록

□ 일시 및 장소

- 일시 : 2019년 1월 17일 16시 30분 ~ 19시 30분
- 장소 : 서울 서울역 AREX 회의실 3 및 T-1

□ 자문 회의 진행 순서

- 16:30 개 회
- 16:30~16:40 자문단 및 연구참여자 소개
- 16:40~17:15 과제 발표 (연구책임자)
- 17:20~17:40 개별 내용 질의/응답 (자문위원/연구참여자)
- 17:30~17:45 휴 식
- 17:40~18:15 자문 의견 개진 및 의견서 작성 (자문위원)
- 18:15~19:30 기타의견 토의 및 식사

□ 참석자 명단

- 국내 자문단 (가나다 순)
 - 권대수 (경상북도 자연재난과 지진방재팀장)
 - 김준경 (세명대학교)
 - 손영관 (경상대학교)
 - 윤종렬 (테라이지)
 - 이준기 (서울대학교)
 - 이진한 (고려대학교)
- 국외 자문단
 - Sato Haruo (Tohoku Univ) 단순 배석
- 과업 참여자 (주관기관 및 용역수행기관)

- 김형수 (한국지구물리·물리탐사학회, 연구책임자)
- 유혜경 (한국지구물리·물리탐사학회, 참여연구원)
- 오주원 (용역1 책임자)
- 정태웅 (용역2 책임자)
- 김중휘 (용역3 책임자)
- 김영석 (용역3 참여연구원)
- 오석훈 (용역3 참여연구원)
- 기타 관련 배석자
 - 허성욱 (포항시 미래전략산업과/신재생에너지팀장)
 - 류 현 (경상북도 자연재난과)
 - 류정욱 (경상북도 자연재난과)
 - 이강민 (대구경북연구원 도시지역연구실)
- 참석자 명단 서명부 (별첨 1 참조)

□ 주요 발표 내용 사업 개요

- 사업개요 설명
- 기존 연구 과제의 진행 주요 사항 및 현황
- 조사단 주요 수행 내용
- 조사단 향후 계획 설명
- 발표 자료 (별첨 2. 참조; 자문위원에게 별도제공)

□ 주요 자문 내용 및 기타 의견

- 권대수 위원
 - 경북도내와 포항의 여론 악화와 주민 여론 등도 고려할 사항
 - 정부의 R&D 추진시 소통 문제에 대한 반성 필요함. 사후의 원인 규명만으로는 부족함

- 김준경 위원
 - 탐사자료와 주변지질 자료는 비교적 풍부하여 이번 조사 연구가 희망적으로 보임. 지진관련성이 상당히 중요한 문제로 여겨지며, 이후 지진 자료의 심도있는 분석 평가 필요
 - 향후 이산화탄소 주입 시간, 주입량, 지진발생특성 (seismicity) 등의 연관성 분석 필요
- 손영관 위원
 - 이산화탄소 지중저장이 이루어진 지역은 포항분지 내부 지역으로 주입장소가 분지 경계, 활성 단층 추정 양산단층계와 이격되어 있어 단층운동과 유발지진의 가능성은 낮은 지역으로 추정
 - 주입예정인 이산화탄소의 양과 주입압력 또한 지열발전과 비교하여 매우 낮은 수준이므로 유발지진의 가능성과 이산화탄소 누출 피해의 정도는 매우 낮은 것으로 보임
 - CCS 사업에 대한 대민홍보 활동이 과거 거의 없었으므로, 사회적 논란없이 사업의 순조롭게 진행하기 위해서는 사회적인 고려도 필요. 이산화탄소 저장의 필요성 등의 홍보와 교육도 필요함
 - 이산화탄소 지중저장소가 지질학적으로 위험성이 낮은 지역임을 설명하기 위한 자료(단층, 진원지 등)의 제시 필요
- 윤종렬 위원
 - 소규모 주입량 및 주입시기, 지진발생 시간차를 고려한 지진 발생원인 등 조사 유사사례의 유무 조사도 필요.
 - 이산화탄소 저장과 유발지진 사례, 경험식 등을 고려하여 향후 CCS 사업 수행에 있어 공공수용성 확보 및 제도 정립에 기초자료가 될 수 있는 결과 도출 요망
- 이준기 위원
 - CCS 사업과 2017 포항지진 사이 연관성 추정을 위해서는 주입과 발생지진의 시공간적 분포 상관성 분석 필수

- 다만 현재 상황에서 기존 자료만으로는 작은 규모 감지가 불가능해 보임. 지진 분석 결과 이외의 정보도 다양하게 활용할 필요성 있음.
- 이진한 위원
 - 포항 영일만 이산화탄소 주입과 포항지진의 연성성은 매우 낮다고 판단
 - 향후 유발지진발생 가능성으로 연구 방안 제시
 - 이산화탄소 주입으로 인한 미소지진 모니터링과 안전대책 등의 프로토클 활용 마련할 필요성 제기
 - 응력 변화 등의 계산 등을 통한 활용성 등 제시
- 기타 배석자 의견
 - 허성욱 팀장 : 포항 공무원으로서 국가사업에 대한 협조 필요성을 모르는 바 아니지만, 해외의 경우 지중 저장 등으로 인한 위험성이 존재하는 사업은 미리 보험 등의 가입과 시민에게 충분한 내용 전달 등이 선행되는 경우에 비해 우리나라 지중 저장 관련 연구 등이 진행되기 전에 이와 관련된 충분한 소통이 부족하였다고 생각됨.
특히 포항지진으로 막대한 피해를 본 포항 시민의 입장에서는 현재와 같이 책임지는 주체가 모호한 상태에서 새로운 지중 저장 관련 연구 등은 현실적으로 불가하다고 판단됨. 따라서 향후 유사 사업의 진행은 반드시 이러한 문제가 선결되고 진행되어야 포항시도 국가사업에 대한 협조가 가능하며, 다른 지역이 꺼리는 사업을 포항에서 수행하여야 한다면 이에 상응하는 별도의 인센티브도 고려되어야 한다고 생각함.
- 자문 위원별 개별 의견서 원문 (별첨 3. 참조)

□ 향후 주요 일정

- 1월 21일 이후 기존연구팀 제공 자료 활용 조사연구 수행
- 국외 자문 진행

- Sato Haruo (Tohoku Univ) 1월 16일 ~ 1월 31일
- Mark D Zoback (Stanford Univ) 2월 8일 ~ 2월 14일
- 2월 하순 보고서초안 마련
- 2월 28일(목) 2차 국내자문회의 수행 (필요시 3월중 3차 추가 자문회의)
- 4월 보고서 제출 및 과제 종료

(이하 여백)

4) 2차 국내자문단 자문 의견 (2019. 2. 27)

『CCS실증사업과 포항지진 관련성
조사분석』
2차 국내자문단 회의록

2019. 2. 27

한국지구물리·물리탐사학회
Korean Society of Earth and Exploration Geophysicists

2차 국내자문단 자문회의 회의록

□ 일시 및 장소

- 일시 : 2019년 2월 27일 13시 00분 ~ 15시 00분
- 장소 : 서울 서울역 AREX-5 회의실

□ 자문 회의 진행 순서

- 13:00 개 회
- 13:00~13:10 자문단 및 연구참여자 소개
- 13:10~13:50 진행 과제 요약 발표 (연구책임자, 요약보고서 배포)
- 13:50~14:00 개별 내용 질의/응답 (자문위원/연구참여자)
- 14:00~14:50 자문 의견 개진 및 의견서 작성 (자문위원)
- 14:50~15:00 향후 계획 안내 및 정리

□ 참석자 명단

- 국내 자문단 (가나다 순)
 - 권대수 (경상북도 자연재난과 지진방재팀장)
 - 김준경 (세명대학교)
 - 노명현 (한국원자력안전기술원)
 - 박유철 (강원대학교)
 - 손 문 (부산대학교)
 - 윤종렬 (테라이지)
 - 이진한 (고려대학교)
- 과업 참여자 (주관기관 및 용역수행기관)
 - 김형수 (한국지구물리·물리탐사학회, 연구책임자)

- 유혜경 (한국지구물리·물리탐사학회, 참여연구원)
- 오주원 (용역1 책임자)
- 민동주 (용역1 참여연구원)
- 정태웅 (용역2 책임자)
- 김종휘 (용역3 책임자)
- 오석훈 (용역3 참여연구원)
- 기타 관련 배석자
 - 허성욱 (포항시 미래전략산업과/신재생에너지팀장)
 - 이성인 (경상북도 자연재난과장, 부분 참석)
 - 류 현 (경상북도 자연재난과)
 - 류정욱 (경상북도 자연재난과)
- 참석자 명단 서명부 (별첨 1 참조)

□ 주요 발표 내용 사업 개요

- 진행 연구 과제 요약 발표
- 예비 결론 및 주요 결과 소개
- 해외자문위원 의견 소개
(Prof. Mark Zoback 제출 의견서 공개;
Prof. Haruo Sato 구두 의견에 대한 소개, 공식 의견은 접수 후 소개 예정안내)
- 발표 자료 (별첨 2. 참조; 자문위원에게 자문 회의시 배포 및 추후 이메일 제공)

□ 주요 자문 내용 및 기타 의견

- 권대수 위원
 - 동사업 재개는 지역주민 등의 여론 감안 필요한 사항으로 신중하게 결정할 필요가 있음
 - 향후, 유사사업 시행을 위해서 필요한 전제 및 착안 사항 언급
- 김준경 위원
 - 제공된 결과 요약보고서는 객관적으로 판단됨
 - CCS 사업과 포항지진 발생간의 관련성 회박
- 노명현 위원
 - 사용된 지진자료의 진원 위치 결정 오차 등의 제시 필요
 - 이산화탄소 주입시기(주입량)과 포항 인근 지진활동에 대한 상관도 등의 제시를 통한 결론 도출이 도움될 것으로 기대
 - CCS 사업(DOCS)과 포항지진의 연관성은 합리적으로 인정하기 어려움
 - 향후, 유사 사업의 재개시 실시간 지진 감시 등 많은 재원 투입 필요성 강조
- 박유철 위원
 - 향후 실증 시험을 위한 제안이 잘 정리됨
 - 현재 실증연구 지역 (DOCS 사업지역)의 지진 관측을 위한 지진계가 부족, 향후 탄성과 탐사를 포함하여 상세한 조사 필요
 - DOCS와 포항지진의 관련성은 매우 낮아 보임
 - 실증연구에서 모니터링 부분의 축소 혹은 삭제 등의 이유가 명시되었으면 함
- 손문 위원
 - 본 조사연구 과제는 현재까지 과학적이고 합리적인 결과를 도출한 것으로 판단
 - 제시된 여러 가지 증거들은 기존 DOCS 사업과 포항지진 관련성은 거의 없다고 판단됨

- 그러나 기존 DOCS 사업에서 부족했던 공공수용성, 지진모니터링 등은 향후 사업재개 등이 수행될 때 필수적으로 필요 사항
- 기타 보고서에 대한 기술 방식 등에 대한 의견 개진
- 윤종렬 위원
 - DOCS 사업시 OBS 활용 모니터링 계획 등의 유무 확인 필요
 - 이번 조사의 목적인 DOCS 이산화탄소지중저장과 포항지진 연관성도 중요하지만 향후 이산화탄소 지중 저장과 관련된 법규와 규제 등이 전무하므로 이에 대한 지침과 표준 등의 제시를 고려해 봐야 함
 - 향후 지중저장사업 추진시 고려사항 등의 제시와 보완 등을 고려해보기 바람
- 이진한 위원
 - DOCS 사업은 본 사업이 아닌 다른 사업의 지진배열관측을 활용하였기 때문에 엄밀한 의미에서 자체 미소지진활동모니터링을 수행하였다고 볼 수 없음
 - 향후 지진안정성 확보를 위해서는 OBS 등을 이용한 자체 Seismic Array가 필수적임
 - 주입지역의 지구물리탐사에서 인지된 단층 등의 경우 정확한 기하구조, 암석역학적 물성 등을 측정하여 모델링에 적용할 필요가 있으며, 향후 연구에서는 이 부분의 필요성이 분명하게 요구되어야 함
- 기타 의견 등
 - 해외 전문가들도 DOCS 사업과 포항지진의 연관성은 과학적으로 회박함을 인정하고 있으나, 향후 사업 등에 대한 철저한 대처를 강조하였으므로, 이러한 의견이 최종 보고서에 반영되어야 함을 대부분의 참석자가 동의
- 자문 위원별 개별 의견서 원문 (별첨 3. 참조)

□ 향후 주요 일정

- 국외 전문가 Sato Haruo (Tohoku Univ) 의견은 취합되는대로 최종 보고서에 반영예정
- 4월 중, 조사결과 발표 및 기존 DOCS 연구 참여자, 자문위원, 경북 및 포항지역 관련자 등이 참여하는 워크샵 등을 계획
- 최종 보고서 제출, 평가 등 행정 절차를 거쳐 과제 종료

(이하 여백)

8.2 지진목록표 (별도 전산 자료로 보관)

**포항 영일만 CO₂ 저장실증 연구와
2017년 포항지진 연관성에 관한
조사연구단 보고서**

Investigation report on relations between 2017
Pohang Earthquake and the Pohang
CCS demonstration project

2019.05 Korean Society of Earth and Exploration Geophysicists (KSEG)